

VARIA

VOCALIDAD Y TEXTUALIDAD EN EL *LIBRO DE APOLONIO*
(ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE SU FORMA PRIMARIA
DE DIFUSIÓN Y DE RECEPCIÓN)

PABLO ANCOS

University of Wisconsin – Madison

ABSTRACT

Medieval modes of 'literary' composition, transmission and reception substantially differed from those of today. This difference explains that the only extant text of the *Libro de Apolonio*, like the texts of many other medieval works, shows a somewhat startling mixture of elements, some characteristic of textual transmission and others typical of primarily vocal dissemination. This paper analyses in detail the intermingling of textual and vocal features in the Spanish *Libro de Apolonio*. By means of a systematic comparison with its Latin source (the *Historia Apollonii Regis Tyri*) and on the basis of what the very *Libro de Apolonio* has to tell us, the paper also offers a suggestion regarding the *Libro de Apolonio*'s primary modes of delivery and reception, and the kind of audience it addressed. In light of the analysis, it seems that the poem was intended to be read aloud to a homogeneous audience in a closed and learned context (perhaps clerical, but more likely courtly), which would allow the public to have direct or indirect access to the poem as a whole, through visual contact with the codex and/or through attendance in successive reading sessions.

Keywords: Spanish literature; 400-1499 Medieval period; poetry; *Libro de Apolonio*; textual transmission; role of orality.

Hace tres cuartos de siglo, Joseph Balogh (1927) hablaba ya de las "voces paginarum" de los manuscritos que nos han transmitido las obras medievales y, poco después, Ruth Crosby afirmaba que "in the Middle Ages the masses of the people read by means of the ear rather than the eye, by hearing others read or recite rather than by reading to themselves" (1936: 88). Hoy, como han puesto de

relieve, entre otros, Paul Zumthor (1972 y 1989: 24-26) y Hans-Robert Jauss (1977), nos resulta imposible recuperar de manera completa la vocalidad de las obras medievales, dada la paradoja de que, habiendo sido compuestas, por escrito o no, pensando, probablemente, en una difusión primaria a través de la voz, nos han llegado exclusivamente a través de la letra (Zumthor 1984b: 68). El reconocimiento de este problema se encuentra en el centro del debate crítico que domina el estudio de la vocalidad y de la textualidad en la Edad Media¹. H. J. Chaytor (1945: 67) ya observó la existencia de tal paradoja y desde entonces se ha venido insistiendo en ella (por ejemplo, en Ong 1995: 11-12 y en Havelock 1996: 73-83). Así, se ha señalado que los textos escritos conservados no son más que el esqueleto mondo y lirondo de un robusto cuerpo de tradición oral, la punta del iceberg en lo que en un tiempo fue un vasto piélago de vocalidad (Zumthor 1984b: 70; Parks 1991: 52; Doane 1994: 126). Al mismo tiempo, la influencia creciente de la escritura en una cultura predominantemente oral también se deja notar en las obras medievales (Ong 1995: 157). De hecho, se ha dicho que en todas las formas de escritura de la Edad Media hasta, por lo menos, finales del siglo XIII, vocalidad y textualidad se interrelacionan y se influyen mutuamente, ya de forma cooperativa, ya de manera conflictiva (Doane 1991: xiii). En este sentido, es posible hablar, con Margit Frenk (1997: 9), de la “escritura oralizada” (quizá sería mejor decir ‘vocalizada’) de los textos medievales.

Los poemas castellanos en cuaderna vía del siglo XIII, en general, y el *Libro de Apolonio* (*LApol*), en particular, son un buen ejemplo de esta mezcla de vocalidad y de textualidad típicamente medieval. Sus fuentes escritas, latinas o francesas en su mayor parte; el contexto del que surgen (universidades o monasterios del norte de la Península Ibérica); la importancia que el saber, la educación y la cultura libresca tienen en muchos de los poemas; el orgullo del autor clérigo por su labor de escritura y por su profesión letrada, evidente aquí y allá en buena parte de los textos conservados; y la abundante presencia de referencias

¹A lo largo del presente estudio, utilizaré los términos ‘textualidad’ y ‘vocalidad’ en sustitución de los más habituales de ‘escritura’ y ‘oralidad’. ‘Textualidad’ y ‘vocalidad’, vocablo este último tomado de Zumthor (1984b: 69 y 1989: 23, por ejemplo), tal y como las concibo aquí, designan modos de difusión de una obra (a través de un texto escrito y a través de la voz, respectivamente). Por contra, ‘oralidad’ puede implicar tanto una forma de transmisión como un modo de composición y de recepción libres de la influencia directa de la letra (Uría 1990a: 102); y ‘escritura’, tanto composición por escrito como recepción a través de la lectura ocular y transmisión por medio de la letra manuscrita o impresa. El propósito del presente trabajo es estudiar las interrelaciones entre ‘vocalidad’ y ‘textualidad’ en el *Libro de Apolonio* fundamentalmente desde el punto de vista de su difusión y de su recepción, no de su composición. De ahí mi preferencia por estos términos. En este sentido, estoy de acuerdo con Ursula Schaeffer en que muchas de las características de la poesía medieval, tradicionalmente interpretadas como indicios de composición ‘oral’ (v.gr., la prevalencia de la parataxis sobre la hipotaxis, la presencia de referencias pronominales oblicuas y de ‘fórmulas’, etc.), son, de hecho, “indicators not of composition but of successful communication on behalf of the receivers” (1991: 121).

intratextuales, que recorren los poemas dotándoles de una profunda coherencia estructural interna, son elementos que los caracterizan como productos altamente textuales². Por otro lado, sin embargo, los textos conservados están repletos de pasajes en los que se alude directamente a un presunto público oyente; de desajustes, descuidos e incongruencias (al menos para una mentalidad del siglo XXI); de referencias a su difusión vocal y a su recepción aural (i.e., a través del oído); y de otros rasgos que se han considerado características esenciales de los llamados “productos de la oralidad” (Ong 1995: 31-57).

Tomando como base el texto del *LApol* que nos presenta el único manuscrito conservado, recogeré a continuación esta evidencia aparentemente contradictoria y trataré de investigar la posibilidad de armonizar los datos obtenidos y de llegar a algún tipo de conclusión, basada en lo que nos dice el propio *LApol*, sobre su forma primaria de difusión y de recepción y sobre el tipo de receptor que se puede deducir del poema. El contexto comunicativo inmediato de emisión y de recepción de la obra quizá ayude a explicar mejor el porqué de esa mezcla supuestamente conflictiva de características. En este sentido, voy a estudiar por separado algunos de los elementos vocales y textuales del *LApol* en aras de una mayor claridad expositiva. Con todo, ha de tenerse presente que vocalidad y textualidad están inextricablemente unidas en el poema y que siempre deben considerarse como dos caras de una misma moneda, no como compartimentos estancos mutuamente excluyentes³.

²Por ‘referencias intratextuales’ entiendo cualquier elemento deíctico presente en la trama de los poemas que remite a y depende de otro u otros elementos de la misma, ya sean posteriores (y en ese caso hablaré de ‘referencias intratextuales prospectivas’ o ‘catafóricas’) o anteriores (‘referencias intratextuales retrospectivas’ o ‘anafóricas’). El término lo tomo de Corbella (1992: 164, n. al v. 267a).

³Al hablar de ‘obra’, ‘texto’ o ‘poema’, atribuiré a estos términos un sentido bastante similar al que les ha dado Paul Zumthor (1989: 268). Por ‘obra’ entiendo un todo poéticamente comunicado, que incluye tanto el texto en sí como todos los elementos extratextuales, hoy perdidos casi en su totalidad, propios de un tipo de productos destinados a ser transmitidos fundamentalmente por la voz y recibidos a través del oído: ritmos, sonoridades, gestos y otros elementos visuales y sensoriales en general. Por otro lado, usaré indistintamente los términos ‘texto’ y ‘poema’ para referirme a la secuencia lingüística que nos ha quedado a través de los manuscritos conservados y de los diferentes tipos de ediciones modernas basadas en ellos (críticas, anotadas, paleográficas, etc.). Estas ediciones, desde luego, introducen modificaciones en los textos y condicionan la imagen que el lector actual atribuye a la obra de la que estos poemas son la única parte hoy visible. Para una discusión a fondo del problema, que aquí no puedo abordar en profundidad, puede verse Dagenais (1994). En cualquier caso, cada vez que aludo al *LApol*, me estaré refiriendo exclusivamente al texto conservado, tal y como nos ha sido transmitido por las diversas ediciones modernas basadas en el único manuscrito existente, en particular las de Manuel Alvar (1976 y 1984), Monedero (1987) y Corbella (1992). Cito siempre por esta última, pero resuelvo las abreviaturas del manuscrito sin advertirlo en cursiva y reproduzco el signo tironiano como &. Desgraciadamente, no he tenido la oportunidad de consultar el códice que contiene el *LApol*. Para subsanar en lo posible esta laguna, he tomado en cuenta tanto las descripciones del manuscrito hechas por Manuel Alvar (1976, I: 31-34 y 71-109), Monedero (1987: 64-68) y Corbella (1992: 12-14), como las ediciones facsímil y paleográfica de Manuel Alvar (1976 II: 18-233 y 266-521, respectivamente).

Como es sabido, el *LApol* es un producto de la escuela poética bautizada por la crítica como ‘mester de clerecía’⁴. Consta de 656 coplas y se conserva en un único manuscrito en la Biblioteca de San Lorenzo del Escorial, Madrid (ms. III-K-4), junto con dos obras religiosas no en cuaderna vía: la *Vida de Santa María Egipcíaca* y el *Libro de la infancia y muerte de Jesús* (así llamado por Manuel Alvar 1965). Se cree que el manuscrito fue copiado a finales del siglo XIV por un solo copista, probablemente de origen aragonés o catalán⁵. Toda una serie de elementos lingüísticos y ciertas referencias al *Libro de Alexandre (LAlex)*, que más tarde comentaré, han hecho suponer que el *LApol* se compuso originalmente en el norte de Castilla en la década de 1230 o en la de 1240⁶. Así pues, entre el poema original y la única copia conservada existe una distancia cronológica de más de cien años y un cierto desajuste lingüístico. El copista aragonés o catalán no practicaba consistentemente la dialefa (uno de los rasgos distintivos de la poética del mester de clerecía, según algunos estudiosos)⁷ y modernizó o cambió la lengua según sus propios usos lingüísticos. El texto que copiaba, pues, ya no ‘sonaba’ igual para él que para el autor original. Su manuscrito es, así, un buen ejemplo de la “mouvance” que caracteriza la ‘literatura’ medieval (Zumthor 1984a: 33-34), una actualización de la obra entre las muchas que sin duda existieron en el largo período de tiempo que separa la composición del *LApol* de su copia en el códice conservado.

Asimismo, la única copia existente del *LApol* representa una de las más de cuarenta versiones conocidas de la historia de Apolonio de Tiro que circularon por toda Europa, en latín y en multitud de lenguas vernáculas, desde, al menos, el siglo V (aunque los manuscritos más tempranos sean del siglo IX) hasta el siglo XVII⁸. Los orígenes de la historia se encuentran en la *Historia Apollonii Regis Tyri* (HART), escrita siguiendo el molde de la llamada ‘novela bizantina’, cuyo

⁴Utilizaré el término ‘mester de clerecía’ con el alcance restringido que le da Uría (1981a, 1990b, 2000: 17-18 y *passim* y en Baños (ed.) 1997: IX-X): movimiento o escuela poética que produce los poemas en cuaderna vía del siglo XIII, con la inclusión de la *Vida de San Ildefonso*, del Beneficiado de Úbeda, de principios del siglo XIV.

⁵Ver, por ejemplo, Manuel Alvar (1976, I: 31-34 y 71-109), Monedero (1987: 34-40 y 64-68), Corbella (1992: 12-14) y Uría (2000: 217-219).

⁶Pueden verse Manuel Alvar (1976, I: 79 y 96), Monedero (1987: 14-15), Corbella (1992: 12-14) y Uría (2000: 217-219 y 228-230).

⁷A este respecto pueden verse, por ejemplo, Ruffinatto (1974), Rico (1985) y Uría (1994 y 2000: 92-126 y *passim*).

⁸Elizabeth Archibald (1991: 182-216) recoge hasta cuarenta y tres versiones diferentes de la historia de Apolonio de Tiro. En castellano, además del *LApol*, se han conservado dos versiones del siglo XV (la *Hystoria de Apolonio*, basada en la *Gesta Romanorum*, y la *Confisyón del amante*, traducción de la *Confessio amantis* de John Gower) y una del siglo XVI (la de Joan de Timoneda incluida como “Patraña oncena” en *El patrañuelo*). Las versiones del siglo XV pueden leerse en Deyermond (1973b) y la de Timoneda en Romera Castillo (1986: 193-228).

texto 'original' parece remontar al siglo III d. de C^o. La *HART* nos ha llegado en más de cien manuscritos (los más antiguos, como se acaba de señalar, del siglo IX), que se agrupan por lo general en tres ramas textuales con subdivisiones: las llamadas Recensión A (*RA*, la redacción más larga), Recensión B (*RB*, la más pura desde un punto de vista lingüístico) y Recensión C (*RC*, una mezcla de *RA* y *RB*)¹⁰. El *LApol* parece basarse en una versión de *RA*, aunque también muestre influencia de *RB* (Archibald 1991: 190). Diversos estudiosos han defendido la originalidad del poema castellano con respecto a su fuente latina¹¹. Sin embargo, no podemos afirmar que el autor castellano utilizara una copia de la *HART* idéntica a ninguna de las que se han preservado. En el presente estudio, me referiré también a la relación entre el *LApol* y su fuente, pero siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que el poeta castellano tuviera delante un texto que ya incluyese algunas de las modificaciones e innovaciones que se le han atribuido a él. Esto no invalida, creo, las conclusiones que puedan extraerse de la comparación. En primer lugar, aunque la fuente inmediata presentara ya algunos de estos cambios, el hecho de que el poema castellano los preserve hace que las implicaciones de tales procedimientos de manipulación textual sean válidos tanto para éste como para aquélla. Además, y en un sentido más amplio, el mismo hecho de que el autor castellano decidiera escribir una versión de la historia de Apolonio de Tiro, y no de ningún otro personaje, supone que vio algo en ella apropiado y atractivo para el receptor medieval al que se dirigía.

La trama del *LApol* es muy parecida a la de la rama *RA* de la *HART*. Sin embargo, en relación tanto con su fuente latina como con otras versiones medievales y renacentistas de la historia, el *LApol* ha sido considerado "notable for its heavy Christian moralizing" (Archibald 1991: 190), destacado por su "strong Christian emphasis" y "colouring" (Archibald 1991: 89, n. 24, y 92, respectivamente), "generally prudish" (Archibald 1991: 79) y "much more explicitly Christian and didactic" (Archibald 1991: 104) que la mayoría de las versiones.

El tono didáctico del *LApol* se consigue, básicamente, a través de la cristianización de la *HART*, proceso que, junto al de la medievalización y al de la castellanización de la fuente, se ha señalado como uno de los rasgos más originales

⁹Sobre este aspecto hay, no obstante, discrepancia entre los críticos. Pueden verse Archibald (1991: 6-8), Uría (2000: 222-223) y, para una discusión extensa y muy documentada, Kortekaas (1984: 97-125).

¹⁰Para la compleja transmisión textual de la *HART* pueden verse las ediciones de Oroz (1954), Kortekaas (1984) y Schmeling (1988), así como los estudios de Augello (1989) y Archibald (1991: 3-9).

¹¹Ver, por ejemplo, García Blanco (1945), Manuel Alvar (1976, I: 113-182 y 1981), Artiles (1976: 202 y *passim*), Carlos y Manuel Alvar (1991) y Deyermond (1968-69: 141 y 147, y 1989: 164), aunque este último reconoce explícitamente el problema que estoy a punto de comentar.

del poema castellano¹². En este sentido, Marina Brownlee cree que la innovación principal del *LApol* es que éste “conflates the genres of romance and hagiography” (1983: 161). Surtz ya había notado que la cristianización llevada a cabo por el autor del *LApol* no es sólo la extensión de algo ya presente en la *HART*, sino “a process of casting the life of the hero in the mould of hagiography” (1980: 328), un proceso de ‘hagiografización’ (1980: 336)¹³.

Los procesos de medievalización, cristianización (o hagiografización) y castellanización apreciables en el *LApol* nos ponen en contacto con algunos de los elementos presentes en el códice conservado que podrían considerarse indicios de su difusión vocal original, según el listado de rasgos característicos de los “productos de la oralidad” ofrecido por Walter Ong (1995: 33-57). Éste considera las características que enumeraré a continuación como típicas de los productos de culturas de oralidad primaria, esto es, de sociedades en las que se desconoce la escritura por completo (1995: 31). No obstante, cree, asimismo, que se dan también en otras culturas que, como la medieval, presentan un “massive oral residue” (1995: 36). En este sentido, conviene recordar (ver n. 1 arriba) que todas las presuntas marcas de vocalidad a las que me referiré serán bien indicios de la difusión vocal y de la recepción aural del *LApol*, bien rasgos estilísticos más o menos fosilizados, tomados de otros productos ‘literarios’ menos textuales (poesía épica, por ejemplo), y que en ningún caso deben interpretarse como indicadores de composición oral. Veamos, pues, algunas de estas características:

En primer lugar, en el *LApol* se pueden observar ejemplos del “carácter homeostático” de las “producciones de la oralidad” (Ong 1995: 46-49), es decir, de la supresión o modificación de elementos del pasado que no tendrían sentido o que resultarían inconvenientes en el *hic et nunc* de un receptor castellano

¹²Ver García Blanco (1945), Manuel Alvar (1976, I: 113-182 y 1981), Artiles (1976: 129-170 y *passim*), y Carlos y Manuel Alvar (1991).

¹³En los últimos años se ha puesto en tela de juicio la importancia central en el *LApol* de esta intensificación del didactismo con respecto a su fuente latina. Así, Cuesta Torre (1996 y 1999) enfatiza la función del deleite en el poema castellano (y en otras producciones del mester de clerecía) y considera el *LApol* como “un pequeño muestrario de entretenimiento” (1996: 63), que incluye, entre sus enseñanzas, la necesidad de disfrutar de diferentes tipos de diversión en la vida para superar la adversidad, siguiendo las recomendaciones de diversos tratados médicos de la época. En una línea diferente, Weiss (1997) cree que la moralidad mercantil presente en el *LApol* es, en buena medida, responsable de la estructuración de la obra y de la caracterización de los personajes. En cualquier caso, me parece que la presencia de estos elementos en el poema no excluye en absoluto el evidente valor didáctico y ejemplar del mismo, enfatizado hasta la saciedad por el narrador, algo que no ocurre en la *HART*. En este sentido, puede verse el esclarecedor trabajo de Uría (1997), en el que se demuestra cómo el *LApol* funciona a modo de contrapunto del *LAlex*. Si éste nos propone, a través de su protagonista, un ejemplo que hay que evitar (el del uso de la sabiduría y del poder sin humildad), el *LApol* proporciona un ejemplo que hay que seguir: el de la sabiduría mesurada, la humildad, la paciencia y la resignación como vías para obtener una recompensa tanto en este mundo como en el otro.

del siglo XIII. Así, por ejemplo, cuando Apolonio llega a Pentápolis, en una condición penosa tras su naufragio, muestra al rey Architastres su origen noble jugando con suma habilidad a la pelota y demostrando su maestría como trovador. En la fuente latina, el rey de Tiro también entra en un gimnasio y proporciona unos agradables masaje y baño al rey de Pentápolis (*HART*: XIII, 124-125)¹⁴. Después, no sólo toca la lira (que se convierte en vihuela en el *LApol*), sino que representa además una escena cómica y otra trágica (*HART*: XVI, 128-129). Tanto el episodio del baño y el masaje como las representaciones parateatrales desaparecen del poema castellano. Lo que es más, el autor del *LApol* parece no haber comprendido bien el hecho de que en la *HART* (XVI, 128-129) Apolonio lleve una corona de laurel mientras toca la lira. La convención romana del poeta laureado se convierte en el poema castellano en un signo de la mala fortuna del personaje y de su alto sentido de la dignidad real:

dixo [Apolonio] que sin corona non sabrí violar,
non queriã, maguer pobre, su dignidat baxar (vv. 185ab)¹⁵.

Hay más ejemplos en el *LApol* de este “sloughing off memories which no longer have present relevance” (Ong 1995: 49). En la fuente latina Tarsiana, hija de Apolonio, se da cuenta de que ha sido vendida en Mítilene como prostituta cuando el dueño del burdel que la compró la obliga a adorar una estatua de Príapo (*HART*: XXXIII, 150-151). El *LApol*, de nuevo, no menciona este episodio. De la misma manera, el sistema monetario utilizado en la *HART* se adapta en el *LApol* a la realidad castellana del siglo XIII.

En otros casos, el poema castellano conserva ciertos elementos paganos de la fuente latina, pero los entremezcla con características cristianas que los aproximan al receptor medieval castellano. Así, por ejemplo, en la *HART*, Luciana, mujer de Apolonio, después de su no deseada separación, se convierte en una sacerdotisa en un templo de Diana para mantenerse casta (XXVII, 140-143). En el *LApol*, el templo de la diosa cazadora está presente de forma vaga en la c. 579, en contradicción con lo que se afirma en las cs. 324 y 585, en las que se dice que Luciana se ha metido a monja en un monasterio (Corbella 1992: 264, n.). De forma semejante, en la *HART* (XXX, 156-157) Apolonio y su tripulación llegan a

¹⁴Todas las referencias a la *HART* son por la edición de Archibald (1991: 112-181). Con el fin de facilitar su consulta, en el cuerpo del trabajo consigno primero, en números romanos, el párrafo de la *HART* donde se puede encontrar la referencia (la mayoría de las ediciones modernas dividen el texto latino en capitulillos, que numeran de forma normalmente coincidente), y después, en numeración arábica, las páginas concretas de la edición bilingüe (latín-inglés) de Archibald a las que me refiero. Oroz (1954) edita un texto latino de la rama RA de la *HART* y ofrece una traducción del mismo al español.

¹⁵Ver Lida de Malkiel (1983: 162) y Devoto (1972 y 1974).

Mitilene el mismo día en que se celebran unas “Neptunalia”. La festividad pública y pagana se transforma en el *LApol* (c. 459) en el día del cumpleaños del protagonista. Esto, como indican Monedero (1987: 236, n.) y Corbella (1992: 228, n.), genera una pequeña contradicción en el poema castellano, pues en éste, como en la *HART*, se indica que Antinágora, príncipe de Mitilene, salió ese día a pasear por el puerto “por la fiesta passar” (v. 463a). En efecto, esta afirmación sólo tiene sentido si se trata de un día de celebración pública, pero no si lo que se celebra es el cumpleaños privado de Apolonio, pues Antinágora todavía no tiene noticias ni siquiera de la presencia en su ciudad del rey de Tiro.

Hay otros aspectos del *LApol* que parecen acercar la historia contada en la fuente latina (tan distante tanto cronológica como geográficamente de la Castilla del siglo XIII) al aquí y ahora de sus receptores. Este acercamiento es, según Ong, otra de las características de los “productos de la oralidad” (1995: 42-43). Es el caso, por ejemplo, de la descripción detallada del juego de la pelota (cs. 144-150); de actuaciones musicales tanto en la corte (cs. 178-190) como en el mercado (cs. 429-432); de la descripción de hábitos y costumbres medievales: vida cotidiana en una ciudad (cs. 64 y ss.), bodas reales (cs. 240 y ss.), festividades (cs. 544 y ss.), celebración de “conçejos” ciudadanos (cs. 90 y ss., 560 y ss., 598 y ss.); etc.¹⁶

Sin duda, los dos rasgos antes mencionados contribuyen a aproximar al receptor medieval una historia cuyos orígenes se remontan, probablemente, al siglo III d. de C. Es más problemático, sin embargo, determinar hasta qué punto este acercamiento es un indicio incontestable de la difusión vocal del *LApol*. El pasado también puede actualizarse, modificarse o eliminarse en productos altamente textuales. Todo depende del grado de conocimiento que el autor atribuya a su público y de si se considera que esta alteración resultaría más atractiva para el receptor. Por otro lado, el *LApol* no borra completamente los recuerdos de un pasado ya no vigente. Así, en algunos casos mantiene ciertos elementos, tales como la costumbre de erigir estatuas o ídolos en honor de líderes, benefactores o patrocinadores, elementos que pueden encontrarse también en otros textos castellanos medievales como el *Poema de Fernán González* o las *Mocedades de Rodrigo*¹⁷.

Por otro lado, hay un aspecto, relacionado con el proceso de cristianización (o hagiografización) llevado a cabo por el autor del *LApol*, que cuadra perfectamente con uno de los rasgos de los “productos de la oralidad” señalado por Ong (1995: 45-46): su “carácter participativo”, la necesidad de que el receptor participe activamente en la obra y quede incluido en ella.

¹⁶Para estos “cuadros de costumbres” que presenta el *LApol* puede verse Artilles (1976: 165-170).

¹⁷Ver *Poema de Fernán González*, cs. 661 y ss. (ed. Victorio 1981) y *Mocedades de Rodrigo*, vv. 9-11 (ed. Victorio 1982) y cfr. con *LApol*, cs. 96-97 y 571-574, por ejemplo.

En este sentido, el *LApol* está repleto de digresiones moralizantes del narrador, ausentes en la *HART*, que incluyen al receptor, haciéndolo partícipe de la historia y de sus enseñanzas, en un marco cristiano vagamente presente en la fuente, pero cuidadosa y sistemáticamente acentuado en el poema del mester de clerecía. Así, por ejemplo, en las cs. 51-55 el narrador (instancia detrás de la que, en este caso, podría encontrarse tanto el autor del poema castellano, como un hipotético emisor físico del mismo o un copista del texto conservado) comenta el incesto de Antíoco y recuerda al receptor la conveniencia de apartarse del pecado y de amar a Dios. El v. 61d es especialmente interesante: “deuiemos a tal senyor laudar & bendizir”. Se utiliza aquí un nosotros inclusivo que agrupa a narrador y a receptor en la alabanza a Dios, creando así un sentido de comunidad cristiana que implica a las dos partes. El uso del nosotros inclusivo vuelve a aparecer en digresiones semejantes a lo largo del poema (cs. 93-94, v. 110d), junto a otros comentarios moralizantes en tercera persona del singular (cs. 77, 134-137, 635). El final del *LApol* es particularmente significativo a este respecto:

finó [Apolonio] como buen rey en buena ffin conplida.
Muerto es Apolonyo, nos a morir auemos,
por quanto nos amamos, la fin non oluidemos;
qual aquí fiziéremos, allá tal recibremos,
allá hiremos todos, nunqua aquá saldremos (cs. 650d-651).

La digresión continúa cinco estrofas más implicando directamente al receptor y presentando a Apolonio como modelo para conseguir la salvación¹⁸. Como colofón, en la c. 656, que tiene la forma de una plegaria, el narrador requiere la respuesta explícita y abierta del receptor (utilizando, por cierto, una coletilla final casi idéntica a la que pone fin a la *Vida de Santa María Egipcíaca*, poema hagiográfico conservado en el mismo códice que el *LApol*):

El sennyor que los vientos & la mar ha por mandar,
Él nos dé la ssu graçia & Él nos denye guiar;
Él nos dexe tales cosas comedir & obrar
que por la ssu merçed podamos escapar.
El que houiere sseso reponda & diga Amen,

¹⁸En este sentido, es digno de reseñar que “the protagonists of the *Libro de Apolonio* can be said to live lives of Christian virtue without being Christians” (Surtz 1980: 332). Ver también Brownlee (1983: 172) para una opinión semejante y Mary Jane Kelley (1990: 1-2) para otra opuesta, según la cual el autor castellano no conseguiría cristianizar la fuente de forma totalmente satisfactoria y ésta irrumpiría en diversas ocasiones en el *LApol* como subtexto que minaría el pretendido mensaje cristiano del poema castellano (así, por ejemplo, en los lamentos de Apolonio por su mala fortuna que, para Kelley, constituyen expresiones de desesperación).

Como señala Corbella (1992: 284, n. a la c. 561), el narrador (sea el autor, el copista o el emisor físico) del *LApol* se dirige aquí a un receptor claramente cristiano, que ya se había prefigurado desde el mismo inicio del poema:

En el nombre de Dios & de Santa María,
si ellos me guiassen estudiar querría,
conponer hun romance de nueva maestría
del buen rey Apolonio & de su cortesía (c. 1).

Toda la obra queda, pues, circunscrita por un marco cristiano. Según Surtz, en las coplas finales:

the Spanish author [...] turns to his audience and interprets the tale within the framework of faith [...]. By juxtaposing Apolonio's death after his attaining the height of worldly honors to considerations on the morality of all men, the Spanish poet suggests that the earthly rewards the quasi-saint Apolonio receives for his patient resignation to God's will are analogous to the heavenly reward the poem's readers and listeners can expect for leading lives of similar virtue and piety (1980: 333-334).

La inclusión del receptor en el poema parece, asimismo, evidente en aquellos pasajes del *LApol* en que el narrador se dirige directamente a un presunto público oyente, pasajes que no se encuentran en la *HART*. Consideremos sólo algunos de los numerosos ejemplos que se pueden encontrar a lo largo de la obra (por ejemplo en los vv. 3a, 36a, 53d, 62a, 325a-c, etc.)¹⁹:

Ante uos lo houiemos dicho otra vegada (v.267a);
Fallaron este cuerpo que oyestes conptar (v.287c);
Quiérovos la materia del dictado dezir (v.290a);
Su nombre fue Teófilo, si lo saber queredes,
catatlo en la estoria si a mí non creyedes (vv. 372ab);
Era, como oyestes, el fijo aconseiado (v.637d).

Estos ejemplos pueden ser interpretados literalmente como alusiones directas de un lector en voz alta/recitador/intérprete a un grupo de gente reunido para escucharle y/o verle actuar. De hecho, como en el resto de los poemas del mester de clerecía, se utiliza aquí un verbo de dicción para referirse a la actividad del narrador ("contar" o "dezir") y "oír" para designar la acción receptora.

¹⁹Para una discusión sobre el valor y la función de estos pasajes en los poemas en cuaderna vía de los siglos XIII y XIV y en otras obras medievales pueden verse Gybbon-Monypenny (1965), Walker (1971) y Uría (1990a y 2000: 134-153).

Además, el verbo en segunda persona del plural es la forma habitual para aludir al receptor²⁰. Gybbon-Monypenny (1965) ha sugerido la posibilidad de que estas expresiones no sean más que meras influencias estilísticas de la abundante 'literatura' vocal de la época en obras compuestas por escrito y considera, por tanto, que no deben tomarse al pie de la letra. Así, señala algunos casos en los que, en pasajes de este tipo, se utiliza, como excusa de la necesidad de abreviar, el hecho de que sea casi la hora de comer o de dormir²¹. En su opinión, este tipo de expresiones serían un tanto absurdas si se tiene en cuenta que el autor desconocería al componer su obra el momento del día en que se iba a difundir vocalmente. Además, según Gybbon-Monypenny, en los poemas en cuaderna vía de los siglos XIII y XIV se encuentra un segundo grupo de pasajes menos estereotipados en los que el narrador parece aludir al códice como objeto material que está siendo leído visualmente²².

En cualquier caso, no veo una razón irrefutable por la que las alusiones al público oyente no puedan interpretarse literalmente y las supuestas referencias al códice como objeto material sí deban tomarse al pie de la letra. Así, en cuanto a las primeras, si un lector visual de la obra aceptaría sin problemas, e independientemente de la hora en que estuviera leyendo, estas expresiones como formularias, como clichés desprovistos de significado, ¿por qué no habría de hacer lo mismo alguien que escuchara el poema? Puedo estar de acuerdo, pues, con Gybbon-Monypenny en el carácter estereotipado de este tipo de alusiones, sobre todo teniendo en cuenta que todas ellas son recursos retóricos que responden al tópico de la *brevitas*. Lo que ya no está tan claro es el hecho de que se expliquen mejor asumiendo una recepción de la obra a través de una lectura visual. Además, no parece buena lógica derivar necesariamente de la premisa de que tales expresiones son meros clichés la conclusión de que los poemas fueron destinados sólo a la lectura ocular. Por otro lado, en cuanto al segundo grupo de expresiones, para Gybbon-Monypenny (1965) y Uría (1990a y 2000), "de suso" y "de yuso" tienen un valor semántico puramente locativo que remite a otro lugar del texto escrito. De hecho, en los poemas del mester de clerecía, "de suso" aparece con verbos de significado más bien neutro en cuanto al modo de difusión de las obras ("fazer mención", "ementar", "nombrar", "dezir", "fablar"), pero

²⁰ "Vos", no obstante, podía marcar también la segunda persona del singular, como apunta Walker (1971: 41). Ver *LApol*, cs. 9, 10 y 82, por ejemplo, para confirmar esta afirmación.

²¹ Como, por ejemplo, en el *Libro de buen amor* (LBA), c. 1266 (ed. J. J. J. 1990)

²² Así, cuando se utilizan las expresiones "de suso" o "de yuso". Cfr. LBA, cs. 80, 171, 958, 996 (ed. J. J. J. 1990) o *LAlex*, c. 723 (ed. Cañas Murillo 1988; todas las referencias a *LAlex* son por esta edición, a no ser que se indique lo contrario). En el LBA (vv. 996ab) hay una alusión clarísima en este sentido cuando el narrador afirma: "hize un cantar serrano, / éste deyuso escrito, que tienes so la mano" (ed. J. J. J. 1990).

también complementando otros que indican claramente una difusión a través de la voz y una recepción a través del oído²³. En el *LAlex*, v. 578b, se yuxtapone incluso a “ante”. Podría pensarse, pues, que, junto a su valor locativo (‘arriba’), que efectivamente remite a otro lugar en el texto, “de suso” podría tener una carga semántica temporal (‘antes’), con lo que podría referirse a un momento anterior en la sesión de lectura (o en sesiones de lectura previas). En los poemas que nos ocupan, como hoy en día, la frontera entre las categorías de tiempo y espacio y los sentidos de la vista y del oído no parecen ser tajantes. Este hecho debía de resultar especialmente evidente a autores que, como el del *LApol*, componían por escrito teniendo en mente una difusión vocal de sus obras: el plano de la composición (eminentemente espacial y visual) y el de la difusión/recepción (eminentemente temporal y vocal/aural) parecen entremezclarse en este tipo de expresiones. En cualquier caso, la extrañeza que ha causado a los críticos la presencia de estas expresiones locativas en textos en los que continuamente se está haciendo alusión a una difusión a través de la voz, podría salvarse, si no otorgando un valor temporal a “de suso”, considerando también la presencia del libro como objeto material en los actos de lectura en voz alta de los poemas. De este modo, el receptor tendría un acceso, además de aural, también visual a las obras, con lo que, como ha puesto de relieve Uría (1990a: 104-107 y 2000: 146-148), estas alusiones locativas no serían en absoluto ilógicas y tampoco tendrían por qué estar desprovistas completamente de su significado recto.

De especial interés a este respecto son los vv. 372ab del *LApol*, en los que el narrador justifica la verdad de su obra mediante la única referencia a la fuente latina que se encuentra en todo el poema y pide al receptor que le eche un vistazo si no le cree: “Su nombre fue Teófilo, si lo saber queredes, / catatlo en la estoria si a mí non creyedes” (vv. 372ab)²⁴. ¿Se implica aquí que el receptor del

²³Por ejemplo, “contar” (*LAlex*, v. 723a; *Milagros de Nuestra Señora*, v. 331a, ed. Baños 1997) y “otr” (*Poema de Santa Oria*, v. 199c, ed. Uría 1981b; *LAlex*, ms. O, v. 723a, ed. Willis 1934).

²⁴Coincido con todos los editores del *LApol* en creer que el término “estoria” remite aquí a la HART (Cabañas 1969: 94; Manuel Alvar 1976, II: 412; Bermúdez 1986: 72; Monedero 1987: 208, n.; y Corbella 1992: 199-200, n.). Ver una posible alusión a una supuesta miniatura contenida en un códice anterior al conservado y hoy perdida o pensar que el narrador se refiere aquí al propio relato contenido en el *LApol* me parecen lecturas menos plausibles. La acepción de “estoria” como ‘dibujo’, desde luego, está testimoniada en la época (véase, a título de ejemplo, el v. 990a del *LAlex*: “Avié [Darío] en el escudo mucha bella estoria”). Ahora bien, que “estoria” remita en el *LApol* a una miniatura, a la manera en que ocurre al final de cada ejemplo en *El conde Lucanor* (ver Serés 1994: 22, n. y 338, n., donde puede encontrarse una amplia bibliografía sobre el particular), parece un tanto problemático por varios motivos. En primer lugar, el ms. III-K-4 de la Biblioteca de San Lorenzo del Escorial no contiene ningún rastro de iluminación. Habría que suponer, pues, que la presunta miniatura se hallaría en una copia del poema anterior y hoy perdida. Tampoco, hasta donde yo sé, encontramos otra alusión similar a una miniatura ni en el *LApol* ni en ningún otro poema en cuaderna vía del siglo XIII. Por otro lado, la referencia a la “estoria” aparece no solamente inserta en el hilo narrativo (a diferencia de lo que ocurre en el libro de don Juan Manuel, donde las alusiones son múltiples y figuran exen-

LApol escuchaba el poema romance pero era capaz de leer latín y tenía la posibilidad de consultar visualmente la fuente, que, por tanto, habría de estar disponible en un lugar no muy distante al de emisión del *LApol*?²⁵ ¿Son estos versos sólo una expresión fosilizada carente de todo contenido semántico? Parece imposible contestar de forma concluyente estas preguntas. Sea como fuere, lo cierto es que el *LApol* está plagado de expresiones que, en un sentido literal, parecen pedir un público oyente. En este sentido, considérese también el v. 5d en el que el pudoroso narrador afirma que lo que ocurrió entre Antíoco y su hija es “para en conçejo vergüença de deçir”. El término “conçejo” implica, a lo largo de todo el poema, la idea de una reunión pública. Parece, pues, que lo que el narrador nos está diciendo aquí es que, por pudor, no quiere declarar en la reunión pública en la que se está emitiendo o se va a emitir el poema todos los detalles de la relación incestuosa entre el rey y la princesa de Antioquía. De hecho, el *LApol* abrevia de forma considerable en este punto el relato notablemente más detallado y escabroso de la *HART*.

Muchos otros de los elementos apuntados por Ong como típicos de los “productos de la oralidad” pueden encontrarse en el *LApol* como marcadores de su difusión primaria a través de la voz. Los enumeraré rápidamente:

a. Lenguaje formulario (Ong 1995: 33-36). El *LApol*, a diferencia de la *HART*, presenta una abundante cantidad de fórmulas y de lenguaje formulario, inclu-

tas al final de cada ejemplo), sino también en el segundo verso del tetrástico, un verso que, además, cumple con todos los requisitos métrico-rítmicos de la cuaderna vía. Se me antoja inhábil remitir a una miniatura, que se habría de colocar, seguramente, más abajo en el manuscrito, en el segundo verso de la copla y no en el cuarto; y parece de una meticulosidad excesiva que el autor o el copista se tomaran la molestia de componer toda una cuarteta perfecta para anunciar una miniatura y, luego, la engarzarán de forma impecable con el resto de la composición a fin de que la relación narrativa quedara intacta. En cuarto lugar, la palabra “estoria” aparece otras cinco veces en el *LApol* (Manuel Alvar 1976, III: 183). En todos los casos su significado es el de ‘libro que contiene un relato, una historia, una narración’ (v. 31b) o el de ‘relato, narración’ (vv. 334c, 361a, 467c y 589a). En este sentido, la fuente latina introduce en este preciso momento el nombre del personaje: “Et dum [Dionysias] haec [cómo desahacerse de Tarsiana] secum cogitat, nuntiatur ei villicum venisse nomine Theophilum” (*HART*, XXXI, 144-145). Es, pues, la propia “estoria” latina la que da pie al poeta castellano para anunciar aquí el nombre propio de un personaje, Teófilo, cuya primera acción (disponerse a cometer el asesinato de Tarsiana) parece contradecirlo (no así su reacción final: dejar que la hija de Apolonio encomiende su alma a Dios antes de morir). Por todo ello creo que, efectivamente, nos encontramos aquí con una clara referencia a la fuente, en la que el poeta castellano parece escudarse al presentar a un personaje cuyas acciones, en principio al menos, no hacen honor a su nombre.

²⁵A lo largo del *LApol* hay también un par de alusiones a fuentes orales. Así, en el v. 55a, “De hun ermitanyo santo oyemos retrayer”, que introduce un *exemplo* bien conocido durante la Edad Media para ilustrar los efectos negativos del vino en la vida de castidad de un ermitaño; o en los vv. 57ab, al dar paso a un dicho popular. Clark (1976) ha notado, asimismo, la presencia de elementos ‘populares’ y orales en las adivinanzas de Tarsiana y, desde luego, hay por todo el poema abundantes expresiones coloquiales, propias del lenguaje cotidiano.

yendo epítetos épicos, en un sentido amplio de estos términos. A título de ejemplo, se podrían citar los siguientes versos:

hiuyerno & verano (v. 260c);	hun caro mançebiello (v. 211c);
omne nin fembra (v. 77c);	cuerpo de buenas manyas (v. 147a);
poblado nin yermo (vv. 39c y 49d);	por tierra & por mar (v. 381d);
burzeses & burzesas (v. 202c);	por tierra & por mar (v. 582c);
grandes & chicos (v. 30c);	a chiquos & a grandes (v. 556c);
la villa & los pueblos (v. 30d);	nin en çiudad ni en burgo (v. 70b);
caldeas & latines (v.31d);	en el nombre de Dios & de Santa María (v.1a).

b. El estilo del *LApol* es también más “aditivo que subordinativo” (Ong 1995: 37-38) y “redundante o copioso” (Ong 1995: 39-41). Como ha mostrado Artiles, el poeta castellano prefiere la parataxis a la hipotaxis (1976: 104-108), y echa mano frecuentemente del paralelismo tanto semántico como sintáctico (1976: 109-112) y de expresiones duales unidas mediante la conjunción copulativa “y/e/et” (1976: 104-108). Todos estos rasgos están ausentes o son menos acentuados en la *HART*. El *LApol* también amplifica considerablemente su fuente latina (Manuel Alvar 1976, I: 135-150) y la narración se halla contrapunteada de pequeños resúmenes, que más adelante comentaré. A todo esto habría que añadir el ritmo grave, cadencioso y reposado que la poética del mester de clerecía impone a los poemas en cuaderna vía del siglo XIII (Uría 1994 y 2000: 92-126).

c. En el *LApol*, como en la *HART*, encontramos la presencia de adivinanzas (cs. 17 y 503-523), una de las características del discurso “de tono agónico” de los “productos de la oralidad” (Ong 1995: 43-45). Estas adivinanzas “are not used simply to store knowledge but to engage others in verbal and intellectual combat” (Ong 1995: 44). En el *LApol*, de hecho, el combate intelectual deviene físico. Así, al resolver el enigma planteado por Antíoco, Apolonio despierta la ira del rey, que ordenará la muerte del protagonista; y la serie de adivinanzas encadenadas que Tarsiana propone a su padre acabarán con el abofeteamiento de la muchacha por el rey de Tiro. En cualquier caso, el carácter ‘oral’ de estas adivinanzas pertenece más al nivel de la trama que al del discurso. Activan la lucha entre los personajes, no entre los receptores, que quedan como simples observadores de la tensión producida entre aquéllos.

d. El *LApol*, a pesar de contar con un héroe completamente intelectual y de carecer de cualquier tipo de combate militar, contiene un buen número de “pensamientos o hechos memorables”, ya presentes en la *HART*, que también son característicos de los “productos de la oralidad” (Ong 1995: 34): sexo escandaloso (incesto, prostitución); viajes a lugares distantes y exóticos (para el receptor castellano del siglo XIII); tormentas en el mar y naufragios; muertes falsas; par-

tos muy complicados; enfermedad; bodas y festividades reales; envidia que lleva a un intento de asesinato; secuestros; y dos anagnórisis finales.

e. Por último, el *LApol* presenta otros elementos que podrían considerarse como indicadores de su carácter vocal: el uso abundante de refranes, máximas, dichos y proverbios; la presencia de ciertas incoherencias lógicas y descuidos en la trama; y la inclusión de frecuentes resúmenes (a veces presentes en la fuente latina, a veces no). Vale la pena detenerse un poco en estos dos últimos aspectos.

Las incoherencias lógicas en el argumento de la historia de Apolonio (tanto en la representada por la *HART*, como en la que ejemplifican el *LApol* y otras versiones medievales y renacentistas) han sido estudiadas en detalle. Los críticos que se han ocupado de este aspecto suelen centrarse en algunas presuntas incongruencias en la trama de la obra y en la actuación de los personajes²⁶. En este sentido, es conveniente resaltar un par de cosas. Por un lado, en ocasiones parece pasarse por alto el hecho de que determinados productos y géneros literarios (y no literarios) exigen, para asegurar su propia existencia, que el receptor acepte un cierto grado de incoherencia lógica en la trama. Muchas de las incongruencias señaladas en la n. 26 son necesarias para hacer avanzar la acción. Si desaparecieran por completo, la historia acabaría en ese punto. Es necesario que Apolonio viva, que deje sola a Tarsiana, que Antinágora no la libere, etc., para

²⁶Así, se ha dicho, es ilógico o no está convenientemente explicado que Antíoco no mate inmediatamente a Apolonio cuando éste soluciona el enigma; que envíe después a Taliarco para asesinarlo, vulnerando el período de treinta días de gracia que le había concedido; que la adivinanza que propone el rey de Antioquía revele su propia relación incestuosa; que Apolonio salga de Tarso; que, en Pentápolis, Architrasres haga que los pretendientes de Luciana le escriban sendas cartas para pedir su mano, cuando se encuentran muy cerca de la pretendida; que Apolonio reaccione de forma tan pasiva y apática ante el anuncio de su casamiento; que el rey de Tiro reciba también el trono de Antioquía; que Luciana se embarque estando embarazada de seis (*HART*) o siete (*LApol*) meses y, tras un brevísimo período de tiempo, dé a luz en el barco, ya a los nueve meses; que Apolonio se marche a Egipto durante un buen número de años dejando a su hija en manos de dos personas no muy de fiar, si bien aquí se ha apuntado que un receptor medieval lo vería como una práctica común (Archibald 1991: 68); que Antinágora no puje suficientemente alto por Tarsiana y que no intente nunca liberarla de manos del dueño del burdel, sobre todo teniendo en cuenta que el príncipe de Mitilene será luego recompensado con el matrimonio de Tarsiana y, en el *LApol* (c.551), explícitamente alabado por el narrador; que Tarsiana no compre su propia libertad con el abundante beneficio económico que obtiene como juglarsa; qué, en el *LApol*, el protagonista no reconozca inmediatamente a Luciana al volver a encontrarse con ella tras su separación y, en general, que los personajes tarden demasiado tiempo en reconocerse en las sucesivas anagnórisis finales. Asimismo, se ha hecho notar (Artiles 1976: 198-201) que, tanto en el *LApol* como en la *HART*, hay un desajuste en la geografía de los viajes marítimos. Para un estudio detallado de los presuntos problemas en la trama de la *HART* puede verse Perry (1967: 294-324). Deyermund (1968-1969: 141-147), partiendo de lo expuesto por éste, compara las incoherencias de la versión de la historia de Apolonio representada por la *HART* con la contenida en el *LApol*. Archibald (1991: 63-80), basándose en los dos estudiosos anteriores, incluye en su análisis todas las versiones medievales y renacentistas conocidas de la historia de Apolonio.

que la historia continúe, como lo es que el protagonista tenga, *deus ex machina*, una visión angélica que le haga marchar a Éfeso para que pueda reencontrar a su mujer. El retardar los procesos de reconocimiento de los personajes contribuye a generar suspenso en el relato. Y a un oyente castellano del siglo XIII poco le habría de importar, pues con toda probabilidad lo desconocería, que la geografía presentada en una obra que transcurre en un lugar lejanísimo fuese exacta o no. En segundo lugar, y como señala Archibald:

Medieval and Renaissance writers and readers [yo diría, de forma más amplia, 'receptores'] were far less sensitive to illogicalities which strike modern critics so forcibly: consistency was not considered a literary virtue (1991: 63).

En este sentido, habría que considerar que una recepción de las obras a través del oído no exigiría el grado de coherencia lógica del discurso que demanda el lector posterior a la gran novela realista decimonónica (y que es el que en muchos casos, con una mentalidad altamente textual, se pide, cayendo en el anacronismo, a las distintas versiones de la historia de Apolonio). La escritura, como apunta Ong (1995: 78-115), reestructura la conciencia, y la coherencia lógica y psicológica a ultranza es algo que sólo aparece en la literatura mucho tiempo después de la imprenta, cuando los hábitos mentales derivados de una recepción puramente visual de las obras han calado profundamente tanto en los lectores como en los autores. Si aceptamos que el *LApol* (y, probablemente, la *HART* también, al menos en sus versiones más tempranas) eran obras destinadas primariamente a una difusión vocal, la presencia de tales inconsistencias en la trama puede explicarse por esta forma primordial de difusión. La imposibilidad, para una mayoría de receptores, de volver atrás en el texto a fin de comprobar lo leído anteriormente haría que las susodichas incongruencias pasaran desapercibidas o, al menos, que no molestasen lo suficiente como para impedir una recepción fluida y exitosa. Esto, sin embargo, no obsta para que ambas obras también se transmitieran por escrito y que sólo por escrito hayan llegado hasta nosotros. En este sentido, los hábitos mentales de la escritura y la coherencia lógica que, en buena medida, ésta exige también se hacen notar en el *LApol*. En efecto, el autor del poema castellano era, al tiempo, un receptor visual de la *HART* y tenía, pues, la posibilidad de comprobar *a posteriori* determinada información. Así, como Deyermond ha demostrado (1968-1969: 146), sin eliminar completamente las incoherencias de la *HART* y añadiendo, de hecho, algunas de su propia cosecha, el poeta castellano suprime y atenúa, por lo general, muchos de los 'defectos' de ésta²⁷.

²⁷Así, Deyermond (1968-1969: 141-147) señala, por ejemplo, que en el *LApol*, frente a la *HART*, Apolonio es el primero de los pretendientes de la hija de Antíoco que acierta la adivinanza de éste,

Junto a estas incoherencias lógicas encontramos en el *LApol* otro tipo de desajustes o de descuidos. En ocasiones, se deben exclusivamente al poeta del mester de clerecía. Así, por ejemplo, seguramente llevado por un afán moralizador, en el v. 390c el narrador nos dice que Teófilo “murió en seruidumbre, nunca ende fue quitado [de ella]” y luego advierte que lo mismo le pasará a cualquiera que actúe como este homicida frustrado. Luego parece olvidarse de esto y, como en la *HART* (LI, 176-177), el narrador apunta que “de catiuo que era [Teófilo], diéronle quitación” (v. 612d -ver Corbella 1992: 205, n.). De forma similar, los versos 348d, 434a y 446d presentan información divergente sobre la edad de Tarsiana y la duración de la ausencia de Apolonio (Artiles 1976: 194-197), divergencia que se acentúa si consideramos también el v. 620c. Asimismo, al visitar la tumba de Tarsiana, Apolonio, tanto en el *LApol* (cs. 448-450) como en la *HART* (XXXVIII, 156-157), no puede llorar. Sin embargo, unos versos más tarde el narrador del poema castellano asegura que el rey de Tiro volvió a sus naves “cansado de llorar” (v. 451c). Además, en ambas obras Licórides, poco antes de morir, informa a Tarsiana de que es nieta de Architrastres, rey de Pentápolis (*LApol*, v. 359b; *HART*, XIX, 142-143). La solución de la séptima adivinanza planteada por Tarsiana a Apolonio es ‘la pelota’ y éste, por asociación de ideas, recuerda su estancia en Pentápolis tanto en la *HART* (XLIII, 164-167) como en el *LApol* (cs. 524-526). Sin embargo, sólo en el *LApol* el rey de Tiro menciona el nombre de Architrastres, mención que, curiosamente, pasa desapercibida a la, por otra parte, inteligentísima Tarsiana, que había memorizado punto por punto el relato de Licórides. El poeta castellano, en su afán de amplificar, incluye este dato que resulta un tanto inadecuado. En otros casos, los descuidos en el *LApol* surgen como consecuencia de la voluntad del autor de modificar la fuente. Así, en la *HART* Dionisa confiesa dos veces a Estrángilo su crimen y éste se lo reprocha otras tantas veces. El *LApol* suprime (quizá por encontrar ilógica su geminación) las dos confesiones y, consecuentemente, la primera crítica de Estrángilo. Sin embargo, en el v. 435c se nos dice que éste “tornó en su encubierta a la muger a rebtar”, lo cual resulta sorprendente porque nunca antes había censurado a su esposa en el poema castellano (García Blanco 1945: 365). Como se ha dicho antes, por otro lado, parecidas contradicciones se generan al transformar el autor del *LApol* la festividad de Neptuno en el cumpleaños de Apolonio y el templo de Diana en un monasterio. De nuevo, todos estos descuidos se explican mejor,

lo que atenuaría el carácter ilógico de plantearla (dada su dificultad extrema) y de que Antíoco ponga la muerte de Apolonio (quizá por una mezcla de mala conciencia y de aturdimiento causado por la respuesta correcta). En el *LApol* se amplían los motivos de Apolonio para abandonar Tarso, se hace que los pretendientes de Luciana estén fuera de la ciudad para justificar que le escriban cartas, se hace más largo el viaje marítimo de Apolonio y Luciana para justificar el parto en el barco, se explica que Tarsiana no puede comprar su libertad porque ha de dar todo el dinero que gana al dueño del burdel, etc.

creo, si se considera como forma primaria de transmisión del *LApol* su difusión vocal y su recepción aural, pues tales desajustes seguramente pasarían desapercibidos a quien no pudiera acceder visualmente al texto.

El *LApol* se encuentra, asimismo, contrapunteado por frecuentes resúmenes de la acción, a veces presentes en la *HART* y a veces no. Entre estos resúmenes se pueden citar los siguientes:

a. Cs. 45-46. Un “ombre bueno” cuenta a Taliarco las peripecias de Apolonio en Antioquía y las causas de su salida de Tiro. El resumen no está en la *HART*.

b. C. 85. Apolonio explica a Estrángilo por qué le persigue Antíoco. El resumen se encuentra en la *HART* (IX, 120-121), aunque en la fuente latina falta la referencia a la resolución de la adivinanza por parte de Apolonio.

c. Cs. 114d-120 y 124-130. Apolonio resume primero para sí mismo y luego repite para el pescador de Pentápolis sus aventuras y, sobre todo, desventuras hasta el momento, con reflexiones sobre su comportamiento y la fortuna. En la *HART* (XII, 122-125) sólo hay referencias muy elípticas a Antíoco.

d. Cs. 215-216. Apolonio resume a Luciana lo que acaba de pasar con sus tres pretendientes. El resumen no se halla en la *HART*.

e. Cs. 334-336. Apolonio cuenta a Estrángilo y a Dionisa de manera muy elíptica sus peripecias a partir de su naufragio y de su llegada a Pentápolis. El resumen no figura en la *HART*.

f. Cs. 358-362. Licórides cuenta a Tarsiana su origen y, muy sucintamente, la historia de sus padres. El resumen está, aunque con variaciones, en la *HART* (XXIX, 142-145).

g. El *LApol*, al eliminar la reprobación de Estrángilo a su mujer por el supuesto asesinato de Tarsiana, suprime también el resumen muy sintético que éste le hace de la relación de Apolonio con Tarso (*HART*, XXXII, 148-149).

h. C. 140. Tarsiana resume sucintamente su historia a Antinágora. En la *HART* no se encuentra tal resumen.

i. Cs. 473-475. Antinágora se presenta a Apolonio y le cuenta cómo ha llegado hasta su nave, cosa que se acaba de narrar (cs. 463 y ss.). El resumen figura en la *HART* (XL, 158-159).

j. Cs. 491-493. Tarsiana le cuenta parcialmente su propia historia a Apolonio antes de que éste la reconozca. El resumen se halla en la *HART* en forma de *carmen* (XLI, 160-161).

k. Cs. 530-538. Justo después de ser abofeteada por Apolonio, Tarsiana le cuenta su historia de forma completa, lo que posibilita la

anagnórisis. El resumen se encuentra en la *HART* (XLIV, 166-169), aunque en el poema castellano se añaden los nombres de todos los personajes implicados, incluyendo los de Luciana y Apolonio, que no se mencionan en la fuente.

l. Cs. 572b-574. La "escritura" en la base del monumento a Apolonio en Mitilene contiene un resumen de la historia de éste y de su relación con la ciudad. Es mucho más amplio que el que se encuentra en la *HART* (XLVII, 170-173), aunque en la fuente muchos de los detalles que aparecen en el *LApol* se habían anticipado en un discurso previo de Antinógora en el foro (XLVI, 170-171).

m. El *LApol* omite el resumen detallado de su historia que hace Apolonio en la *HART* (XLVIII, 172-175) antes de que su mujer le reconozca.

n. Cs. 601-603. Apolonio resume la historia de la traición de Dionisa y Estrángilo ante el concejo de Tarso. En la *HART* (L, 174-177) el resumen es mucho más elíptico.

Como se aprecia en esta breve descripción, por un lado, el *LApol* amplía el número de resúmenes presentes en la *HART* (la excepción más notable es la ausencia en el poema castellano del detallado resumen de su vida que Apolonio hace a su mujer antes de que ésta lo reconozca). Por otro, estas recapitulaciones no son, por lo general, gratuitas en ninguno de los dos textos, sino que están perfectamente integradas en la narración y cumplen diversas funciones en ella: proporcionar determinada información a los personajes para que actúen en consecuencia, crear suspenso en el receptor, posibilitar las anagnórisis, reflexionar sobre el desarrollo de la trama y la actuación de los personajes, etc. Aun así, es cierto que, en muchas ocasiones, los resúmenes más o menos extensos podrían haberse sustituido por la simple indicación de que tal personaje contó su historia a tal otro. Esto ocurre a menudo en la *HART*, por ejemplo en los casos en los que el *LApol* incluye el resumen de sus historias que hacen Tarsiana a Antinógora (*HART*, XXXIV, 150-151) y Apolonio al pescador de Pentápolis (*HART*, XII, 122-125). La presencia de las recapitulaciones en el *LApol*, en muchos casos recursos de la *amplificatio* llevada a cabo mediante el despliegue del diálogo, contribuye a acrecentar el ritmo lento y moroso y el carácter redundante del poema castellano, algo que, como hemos señalado antes, parece característico de los "productos de la oralidad". En este sentido, también es de notar que casi todos los resúmenes del *LApol* vienen propiciados por la fuente, bien porque se encuentran en ella, bien porque en la *HART* hay un anuncio de que un personaje contó lo contenido en tal resumen (aunque éste no aparezca textualizado). Este carácter repetitivo, acentuado en el *LApol* con respecto a su fuente latina, mucho más elíptica, cuadraría muy bien con la muy probable recepción

aural de la obra castellana. Así, los resúmenes podrían servir, entre otras cosas, para refrescar la memoria del público oyente, a la vez que para mantener un ritmo pausado en la narración. Una posibilidad muy interesante sería que estos resúmenes pudieran funcionar como marcadores de distintos segmentos textuales correspondientes a diferentes sesiones de lectura en voz alta. Sin embargo, su distribución un tanto anárquica a lo largo del texto conservado y el hecho de que no reproduzcan la trama en su conjunto, sino sólo secuencias parciales de la misma, parecen, en principio, contradecir tal hipótesis.

Hasta ahora hemos repasado unos cuantos elementos que pueden considerarse indicios de la difusión primaria a través de la voz del *LApol*. Algunos ya se encuentran en la fuente latina; otros parecen innovaciones del poeta castellano. Sin embargo, tanto la *HART* como el *LApol* fueron compuestos por escrito, tienen una larga historia de transmisión textual (mucho mejor conocida y preservada en el caso de la fuente latina) y, por supuesto, nos han llegado sólo a través de la letra. De hecho, el poema castellano presenta varios aspectos que, desde mi punto de vista, lo convierten en un entramado textual extremadamente cohesionado.

En primer lugar, el argumento del *LApol* está repleto de referencias intratextuales prospectivas y retrospectivas que le confieren una extraordinaria coherencia estructural. No se trata aquí de resúmenes, sino de simples alusiones a elementos anteriores o posteriores en la trama que serían muy difíciles de entender si el receptor no tuviera acceso a la obra en su conjunto.

En este sentido, como es típico de los poemas del mester de clerecía, que siguen aquí la tónica del *exordium* que prescribe la *anticipatio* de la *materia*, las primeras coplas del *LApol* funcionan a manera de índice de contenidos. Nada parecido se encuentra en la *HART*:

[querría] conponer hun romance de nueva maestría
del buen rey Apolonio & de su cortesía.
El rey Apolonio, de Tiro natural,
que por las auenturas visco grant temporal,
cómmo perdió la fija & la muger capdal,
cómo las cobró amas, ca les fue muy leyal (Cs. 1cd-2).

Parece, pues, claro que, por un lado, el autor tiene aquí en mente el plan completo de la obra, pero también, por otro, a un receptor que va a tener un acceso global a la misma.

Hay muchas otras referencias de este tipo. Así, las dos anagnórisis finales presuponen el conocimiento de todo lo que ha ocurrido antes. En la de Luciana

(cs. 586-588), hay una referencia explícita a hechos narrados en las cs. 270-283 (cuando su ataúd es arrojado al mar) y 203-240 (una alusión a sus tres pretendientes, a las cartas de petición de mano que éstos presentaron al rey Architraztres y a la que ella escribió)²⁸. Mas de mil trescientos versos de catorce sílabas separan estos episodios. Lo que es más: para ser efectivas, las anagnórisis requieren un distinto nivel de conocimiento entre los personajes y el receptor, que debe saber más que aquéllos, algo que éste sólo puede conseguir si conoce la obra en su conjunto.

De manera similar, la parte final del *LApol*, en la que entra en juego el principio de la justicia poética y el protagonista se dedica a recompensar o a castigar a aquellos personajes que, respectivamente, le han ayudado o perjudicado, está plagada de referencias a episodios anteriores que serían muy difíciles de entender sin un conocimiento global de la obra. Desde luego, en casi todos los casos, es la fuente latina la que da pie, explícita o implícitamente, a tal tipo de referencias. Sin embargo, el poema castellano no sólo no las rehúye, sino que las refuerza y acentúa. Así, por ejemplo, en los vv. 630b-d el narrador nos dice que Apolonio

non olvidó el pleito que auíé prometido;
menbró'l del pescador quel' auíé acogido,
el que houo con él el mantiello partido.

Estos versos remiten a las cs. 121-143. El pescador comparte su manto con Apolonio en las cs. 138-139 y la recompensa que éste le promete se narra en la c. 140. Ahora casi dos mil versos alejandrinos separan ambos episodios. Nótese, además, el uso (ausente, claro es, en la fuente latina) del artículo determinado "el" como reconocedor de elementos ya presentados en el discurso para referirse tanto al pescador como a la promesa que le hizo Apolonio. Este uso, que se repite en varias de las referencias intratextuales que aquí comento, nos indica, una vez más, que el autor tenía en mente a un receptor con acceso a la obra en su conjunto y, por tanto, ya familiarizado con la existencia previa de los elementos precedidos por el artículo determinado.

Otra referencia intratextual, inexistente en la *HART* y sorprendente por la distancia (en el tiempo o en el espacio) que separa los elementos interrelacionados, es la que se da entre la c. 639 y los vv. 35ab:

Todos los de Tiro, desde que a éll [Apolonio] perdieron,
duraron en tristicia, ssiempre en duelo uisquieron;

²⁸La alusión a las cartas y a los pretendientes de Luciana no aparece en la *HART*. En ésta sí se encuentra, aunque puesta en boca de Apolonio, la referencia al ataúd arrojado al mar (*HART*, XLVIII, 172-175).

non por cosa que ellos assaz non entendieron,
mas, como Dios non quiso, ffablar non le pudieron (c. 639)

La huida de Apolonio y el hecho de que las razones de la misma eran desconocidas para la mayoría de los habitantes de Tiro se narra más de dos mil cuatrocientos versos antes:

Pocos leuó [Apolonio] conssigo, que no lo entendiessen,
fuera ssus criaçones otros no lo sopieron (vv. 35ab).

También es de destacar la alusión de los vv. 616cd:

non ganó [Apolonio] poca cosa en ssu adeuinança,
mucho era camiado de la otra malandaça.

“La otra malandaça” es la huida de Apolonio de Antioquía tras resolver el enigma del rey Antíoco (cs. 25-26).

El *LApol* está repleto de muchas otras referencias intratextuales que sería prolijo comentar detalladamente aquí²⁹. Baste lo dicho como botón de muestra. En todo caso, este entramado textual extremadamente complejo, ya presente en la *HART*, pero notablemente acentuado en el *LApol*, exige, desde mi punto de vista, una revisión de las teorías sobre el modo de recepción primario del *LApol*. Como se ha señalado con anterioridad, todo parece apuntar hacia una difusión vocal. Sin embargo, me parece difícil concebir una representación juglaresca fragmentaria de nuestra obra por plazas y calles, como sugirió Menéndez Pidal (1991: 358-361), o verla como un espectáculo teatral o parateatral, como quiere Kinkade (1986). La extensión del poema (tal y como se ha conservado) supondría muchas horas de lectura en voz alta/recitación/representación para poder difundirlo en su conjunto. Además, su versificación innovadora requeriría un

²⁹Así, la “mucha buena senyall” del v. 202c anticipa la boda de Luciana y Apolonio en la c. 240; y las muertes de Antíoco y de su hija (c. 248) sólo pueden entenderse adecuadamente como ejemplo de justicia poética si se tiene en mente el episodio inicial del incesto (cs. 3-61), episodio que, como han señalado Lacarra (1988: 375) y Cuesta Torre (1997b), cobra, a su vez, valor ejemplar al contraponerse a la historia y al comportamiento de Apólonio con su mujer e hija. Otras referencias intratextuales que he encontrado son las siguientes: la c. 62 remite a la c. 35; los vv. 264cd a las cs. 106-120; los vv. 267ab al v. 251b; la c. 271 a las cs. 300-303; los vv. 325a-c a las cs. 282 y ss.; el v. 328d a las cs. 80 y ss.; el v. 351b a las cs. 80-105; los vv. 390cd al v. 612d; la c. 410 a las cs. 358-362, que, a su vez, se refieren a hechos narrados en las cs. 112-348; los vv. 433cd y las cs. 549-550 a la c. 349; el v. 469c al v. 346c; la c. 519 a las cs. 144-151; el v. 547c a las cs. 454-457; los vv. 559cd a las cs. 394-401; la c. 576 a la c. 533; el v. 592d a los vv. 323cd; el v. 597d a la c. 533; las cs. 601-604 a las cs. 365-393 y 436-446; las cs. 614cd y 615 al episodio inicial del incesto (cs. 3-61) y al hecho de que Apolonio ha obtenido el trono de Antioquía, hecho anunciado en el v. 248d y repetido en el v. 573d; los vv. 617cd remiten a los vv. 573cd; y las cs. 620 y ss. a las cs. 112-262.

emisor capaz de vocalizarlo apropiadamente (Uría 1990a y 2000: 134-153). Por último, si consideramos la posibilidad de una transmisión fragmentaria del *LApol* a través de la voz, podríamos, quizá, argumentar que el poema castellano es susceptible de ser dividido en los siguientes segmentos narrativos:

- Cs. 1-2: Introducción.
- Cs. 3-61: Episodio del incesto.
- Cs. 62-105: Apolonio en Tarso.
- Cs. 106-262: Apolonio en Pentápolis.
- Cs 263-324: Tormenta en el mar. Nacimiento de Tarsiana. Supuesta muerte de Luciana.
- Cs.325-433b: Historia de Tarsiana.
- Cs. 433c-650: Historia de Apolonio. Reunión familiar.
- Cs.651-656: Final moralizante³⁰.

Ahora bien, se puede apreciar que la extensión de los diferentes episodios es muy variable, oscilando entre, más o menos, doscientos y ochocientos sesenta versos. Además, los episodios están íntimamente relacionados entre sí, como acabamos de ver. Por último, las cs. 433-650, la introducción y el final moralizante exigen el conocimiento de toda la obra.

En suma, creo que es difícil contemplar una forma de difusión del *LApol* que no suponga el acceso global al conjunto de la obra en varias sesiones de recepción de la misma. En este sentido, a las referencias intratextuales arriba estudiadas, podrían sumarse los numerosos ecos estructurales y temáticos, los motivos recurrentes, los paralelismos y las geminaciones que recorren todo el poema. Éstos cobran nuevos significados al ponerse en contacto los unos con los otros y contribuyen, así, a aumentar el carácter de todo extremadamente coherente y cuidadosamente entretejido del *LApol*³¹. Isabel Uría (1990a: 110 y 2000: 152) proporciona un contexto posible de recepción del poema castellano al considerar que, como el *LAlex*, se dirigiría a estudiantes y maestros de las escuelas y universidades del norte peninsular que podrían tener ese acceso global a la obra. Dada su posible fecha de composición en el segundo tercio del siglo XIII y el hecho de que,

³⁰Cabañas (1969: 15-30) y Uría (2000: 230-231) proponen una división en siete y catorce secuencias narrativas, respectivamente, que difiere un tanto de la mía. No obstante, ambas divisiones se encuentran con los mismos problemas que estoy a punto de comentar.

³¹Me refiero aquí a elementos como el incesto; las figuras del rey, del padre, de la esposa y de la hija; las adivinanzas; la música; las estatuas erigidas a los personajes y sus inscripciones; etc. Todos ellos son elementos geminados a lo largo del *LApol*. Para un estudio detallado de la función de uno o varios de estos elementos pueden verse Deyermond (1968-1969), Devoto (1972), Clark (1976), Musgrave (1976), Phipps (1984), Lacarra (1988), Carlos Alvar (1989), Cuesta Torre (1997a: 202-204 y 1997b), Weiss (1997) y Caraffi (1998).

como inmediatamente veremos, presente a un rey sabio como modelo de conducta, yo consideraría aun más plausible la posibilidad, ya apuntada por Gómez Redondo (1998: 286-291), de que el *LApol* fuera una obra destinada a ser recibida primariamente como relato ejemplar por un público más señorial y cortesano que burgués; incluso, me atrevería a decir, que fuera concebido como una especie de 'espejo de príncipes'³². En efecto, Alfonso X accedió al trono en 1252. Manuel Calderón Calderón ha señalado que el rey sabio tenía como proyecto incluir en la *General Estoria* las aventuras de Apolonio (2000-2001: 58) y ha demostrado cómo el propio Alfonso X u otros historiadores suyos modelaron la figura del rey castellano a partir de las de Apolonio de Tiro y Alejandro Magno (2000-2001: 44). Por supuesto, esto no prueba que conocieran el *LApol*: podrían haber tenido acceso a la historia del rey de Tiro a través de la *HART* o de alguna de las muchas versiones en latín, francés, provenzal y, muy probablemente, otras lenguas romances que circulaban ya en el siglo XIII. Pero hay más. En varios manuscritos de la *Crónica de Alfonso X* (Calderón Calderón 2000-2001: 50-51) y en uno de la *Estoria del fecho de los godos* (Gómez Redondo 1996: 171 y 2000: 117) se incluye el *Cantar del rey don Alonso*, así bautizado por Gómez Redondo (1996: 171) a partir de una nota marginal que figura en el códice 9559 de la Biblioteca Nacional de Madrid, que contiene la susodicha *Estoria*. Este *Cantar* aparece prosificado en algunos manuscritos; en otros, arromanzado³³; y en algunos, como poema en cuaderna vía. Como señala Gómez Redondo (1998: 290 y 2000: 117-118), en las versiones en tetrásticos monorrimos, atribuidas a Alfonso X, el yo lírico (que coincide, pues, con el rey sabio) compara su situación de desamparo, cercado en Sevilla por su hijo Sancho en 1282 y abandonado por familiares, nobleza y alta clerecía, con la que llevó a Apolonio a salir de Tiro o de Tarso:

Yo ya oí otras veces de otro rey contar,
 que con desamparo se ovo de meter en alta mar,
 a morir en las ondas o en las aventuras buscar:
 Apolonio fue aqueste e yo faré otro tal (ed. Gómez Redondo 1996: 173).

³²Ver también Manuel Alvar (1986: 63), que propone a la "nueva clase de lectores" (señores y burgueses), que, según él, surge a finales del s. XII, como los más probables destinatarios de la obra. Por otro lado, esta concepción del *LApol* que acabo de plantear no excluye, en modo alguno, las otras muchas apuntadas por la crítica: relato repleto de elementos folclóricos (Deyermond 1968-1969), relato odiseico (Manuel Alvar 1976, I: 48-61), relato hagiográfico (Surtz 1980), mezcla de hagiografía y romance (Brownlee 1983), reflejo de una mentalidad cortesano-mercantil (Weiss 1997), obra sobre los fines terapéutico-didácticos de diferentes tipos de entretenimientos (Cuesta Torre 1996 y 1999), obra sobre el saber y la clerezía-cortesía (Manuel Alvar 1986; Surtz 1987), obra que pone en tela de juicio el escolasticismo aristotélico exacerbado, presentando un modelo para imitar que se opone al ofrecido en el *LALex* (Uría 1997), etc. Simplemente añade una faceta más al rico poema castellano.

³³De hecho, en la primera mitad del siglo XVI la composición adquiere la categoría de romance. Ver a este respecto Gómez Redondo (1996: 644-645 y 2000: 119-122).

La autoría del poema es apócrifa (Gómez Redondo 1996: 171) y los complicados vericuetos textuales por los que ha pasado hacen muy difícil conocer su fecha de composición³⁴. En cualquier caso, incluso si nos encontramos ante una composición del siglo XV, lo cierto es que establece una interesante conexión entre Apolonio y Alfonso X, y que, además, lo hace, curiosamente, en cuaderna vía, metro que sólo el *LApol* utiliza para contar la historia del rey de Tiro³⁵. Es, asimismo, destacable el hecho de que el yo lírico diga que ha recibido noticias de Apolonio a través del oído, no de la lectura visual. No quiero decir con esto que el *LApol*, tal y como hoy lo conocemos, se compusiera para ser leído en voz alta concretamente en la corte de Alfonso X, ni para servir allí como modelo de conducta. Haría falta encontrar una evidencia cronológica más concluyente y más datos que vincularan el uno con la otra. Lo que sí resulta claro es que la historia de Apolonio se conocía en la corte del rey sabio y en otras cortes reales posteriores y, a la vista del *Cantar del rey don Alonso*, parece posible que tal conocimiento fuese a través del *LApol*.

En este sentido, otro rasgo que intensifica el entramado textual del poema (y que, quizá, sirva de apoyo a la posibilidad que acabo de exponer) es la importancia del saber, la educación y la escritura a lo largo de todo el texto castellano, paralela a la que tenían en la corte del rey sabio³⁶.

En primer lugar, hay que notar que el mundo que nos presenta el *LApol* presenta un nivel extraordinariamente alto de alfabetización. Todos los personajes principales saben leer y escribir. Esto ocurre con Apolonio, Luciana y Tarsiana, como en seguida veremos, pero también con los tres pretendientes de Luciana, que le escriben sendas cartas³⁷; con Architraztes, padre de Luciana; con

³⁴Para la transmisión textual del *Cantar del rey don Alonso* y de los romances relacionados con él pueden verse Gómez Redondo (1996: 171-173 y 642-645, y 2000: 117-122) y Calderón Calderón (2000-2001).

³⁵Considérese además el parecido entre los vv. 3cd del *Cantar del rey don Alonso* ("Ayúdeme Jhesu Christo e la Virgen Santa María, / que a ellos me acomiendo de noche e de día" -ed. Gómez Redondo 1996: 172) y otros similares que figuran en la primera estrofa tanto del *LApol* como de otros poemas del mester de clerecía (*Poema de Fernán González*, *Vida de Santo Domingo de Silos*, *Martirio de San Lorenzo*, *Poema de Santa Oria*, *Duelo de la Virgen*, *Loores de Nuestra Señora* o *Del sacrificio de la misa*).

³⁶Este elemento ya estaba presente en la *HART*, pero el *LApol* parece acentuarlo. Para una discusión sobre el bagaje cultural de Apolonio, su clerezía, su cortesía y su caracterización en general, pueden verse Manuel Alvar (1986), Surtz (1987), Parrilla (1995), Cuesta Torre (1997b) y Weiss (1997). Maravall (1973) ofrece un panorama general sobre el concepto de la cortesía como saber en la Edad Media.

³⁷En el caso de los pretendientes de Luciana, es interesante notar el hincapié que el autor castellano hace en la importancia del saber y, en particular, de saber escribir. En el v. 203c el narrador nos dice que los pretendientes eran "bien enseñados" y, poco después, el rey Architraztes insiste en el hecho de que le escriban cartas a Luciana, pues saben cómo hacerlo:

escreuit sendas cartas, ca escreuir sabedes;
 escreuit vuestros nombres, qué arras le daredes [...]
 Escriuieron sendas cartas, que eran escriuanos;
 escriuyeron sus nombres con las sus mismas manos [...] (Cs. 209bc y 210ab).

Antinágora (v. 618b); y con Antíoco. No sólo los personajes nobles y cortesanos poseen esta capacidad: también la tiene Estrángilo, un ciudadano de Tarso; el doctor de Éfeso y sus discípulos, que encuentran el ataúd de Luciana; algunos compañeros de viaje de Apolonio (v. 475a), de los que nada se dice en la *HART*; e, incluso, el dueño del burdel que compra a Tarsiana para prostituirla

escruió en la puerta [del burdel] el preçio del auer.
 Esto dize el título, qui lo quiere saber:
 'Qui quisiere a Tarsiana primero conyosçer
 vna liura de oro aurá hi a poner,
 los otros sendas onzas aurán ha ofreçer.' (Cs. 400cd-401)

En la *HART*, sin embargo, el lenón no escribe el cartel él mismo, sino que lo manda escribir:

Et vocavit ad se villicum puellarum et ait ad eum: 'Cella ornetur diligenter in qua scribatur titulus: Qui Tarsiam virginem violare voluerit, dimidiam auri libram dabit; postea vero singulos aureos populo patebit' (XXXIII, 150).

No es éste el único momento en que la escritura se utiliza en el *LApol* (y en la *HART*) para transmitir información. Los habitantes de Tarso erigen una estatua en honor de Apolonio, con una inscripción en la que le agradecen haberles sacado de la hambruna que padecían. La inscripción enfatiza que por este acto de caridad el rey de Tiro será recordado para siempre (cs. 96-97)³⁸. Un ídolo similar se erige en memoria de Apolonio y Tarsiana en Mitilene (cs. 572-574). De nuevo, se acentúan aquí la generosidad de Apolonio y el valor de la escritura como recordatorio de la fama. Es digno de reseñar también que tres renglones de texto en la *HART* (XLVII, 170-173) devienen once alejandrinos en el *LApol*. El autor castellano amplifica la fuente, incluyendo en el texto de la inscripción no sólo la gratitud de los habitantes de Mitilene, sino también un breve resumen de las historias de Tarsiana y de Apolonio. La inscripción se convierte, así, en un eco, en un espejo de las historias de los personajes dentro de la obra misma, en lo que resulta ser un ejemplo claro de iteración metaliteraria³⁹.

Éste énfasis no se aprecia en las versiones conocidas de la *HART*, donde sólo se dice que el rey ordenó a los pretendientes: "Scribite in codicellos nomina vestra et dotis quantitatem" (XIX, 132-133), y que ellos así lo hicieron.

³⁸El poema castellano sigue su fuente latina aquí y mantiene el hábito pagano de erigir ídolos, pero enfatiza la idea de mantener viva la memoria a través de la escritura y la virtud cristiana de la caridad, frente a la *HART* (X, 120-121), en la que sólo hay una descripción de la estatua misma. Para este aspecto pueden verse Lida de Malkiel (1983: 159-166) y Artiles (1976: 179-185).

³⁹Para las supuestas implicaciones de estos cambios, puede verse Weiss (1997). El "romance" que "reza" Tarsiana (c. 428) es otro ejemplo similar de metaliteratura (Cuesta Torre 1996: 70-71), aunque en este caso el poema castellano abrevia drásticamente su fuente latina (*HART*, XLI, 160-161).

También de extensión considerable es el texto que Apolonio graba en el ataúd de su mujer antes de tirarlo al mar (cs. 282cd y 290-292ab), aunque el poeta castellano sigue de cerca su fuente latina aquí (*HART*, XXVI, 138-139) en cuanto al contenido del escrito. Además, encontramos una inscripción en la supuesta tumba de Tarsiana (cs. 445-446)⁴⁰.

El valor de la escritura se enfatiza, asimismo, en varias digresiones morales del narrador, ausentes en la fuente:

La bondat de los metges era atan granada
deuyé seyer escripta, en hun libro notada (vv. 322cd);
Bien deuíé Antinágora en escripto iaçer (v. 551a).

La abundante presencia de la escritura en el *LApol* (también, aunque en menor medida, en la *HART*) tiene su paralelo en el énfasis en la educación y el saber como rasgo destacado de los tres personajes principales (Apolonio, Luciana y Tarsiana), y también en el propósito declarado del autor: escribir mediante el “estudio” (v. 1b) un libro sobre la “cortesía” de Apolonio (v. 1d). De hecho, el héroe es definido por el narrador como “de letras profundado” (v. 22a), “bien dotrinado” (v. 22b). Luciana comunica a Apolonio que todos en Pentápolis lo tienen por “omne bien enseñado” (v. 170a). Tarsiana dice que es “clérigo entendido” (v. 510b), quizá porque, como sugiere Manuel Alvar, domina el *trivium* (1986: 54). En esta última definición encontramos no sólo otro ejemplo de medievalización, sino, como ha puesto de relieve Surtz (1987: 266), la confluencia o fusión del conocimiento del protagonista y del autor, quien, al enfatizar el saber de Apolonio y hacerlo idéntico a su propia *clerezía*, está, de alguna manera, justificando su propia labor de escritura.

Las acciones de Apolonio a lo largo del poema no harán sino confirmar estas descripciones suyas. Es un héroe intelectual, algo que continúa y elabora una tendencia ya presente en la fuente latina (Surtz 1987: 265). Así, Apolonio aparece por primera vez en la obra llevando a cabo un trabajo mental: la resolución de la adivinanza de Antíoco. Como ha señalado Surtz (1987: 265-266), en la *HART* (IV, 114-115) Apolonio adivina la respuesta con la ayuda de Dios, aunque en la versión de *RB* también se haya hecho hincapié con anterioridad en la “abundancia litterarum” del de Tiro (IV, 114-115, n.) y, en todas las versiones, se indique que Antíoco decapitó a aquellos que habían solucionado la adivinanza con anterioridad mediante su “prudencia litterarum” (*HART*, III, 114-115). En el *LApol*, tan cristianizado, se omite curiosamente, sin embargo, toda alusión a la

⁴⁰La inscripción también se encuentra en la *HART* (XXXVIII, 156-157), aunque en la fuente latina Dionisa erige un monumento a los dioses manes, mientras que en el *LApol* tenemos una tumba cristiana.

ayuda divina. Al darse cuenta de que la solución de la adivinanza de Antíoco revela su relación incestuosa con su hija, Apolonio es consciente de los peligros de dar la respuesta correcta. Sin embargo, su orgullo intelectual le hace declararla públicamente:

por tal que no fuese por baueca tenido
dio a la pregunta buen responso conplido (vv. 23cd).⁴¹

Cuando Antíoco niega que la respuesta de Apolonio sea correcta, éste marcha a toda prisa a Tiro para comprobar que tiene razón:

Encérrase Apolonio en sus cámaras priuadas,
do tenié sus escritos & sus estorias notadas;
rezó sus argumentos, las fazanyas passadas,
caldeas & latines, tres o quatro vegadas.
En cabo, otra cosa non pudo entender
que al rey Antioco pudiese responder;
cerró sus argumentos, dexóse de leyer,
en laçerio sin fruto non quiso contender (Cs. 31-32).

Encontramos aquí un indicio de cómo leía en privado una persona en el siglo XIII: en voz alta, como sugiere el uso de “rezar” en el v. 31c. Quizá tengamos también una indicación de lo que sería una biblioteca típica de un clérigo o de un noble castellano de esta época⁴². Pero, sobre todo, lo que encontramos aquí es la imagen de un héroe absolutamente intelectual. Apolonio olvida los riesgos que está corriendo y no trata de protegerse. Únicamente quiere satisfacer su deseo de conocimiento. Ha de notarse que el poeta castellano amplifica aquí de manera notable su fuente latina. En la *HART* (VI, 116-117), hay sólo una sucinta referencia al hecho de que Apolonio consultó algunos libros que guardaba en un baúl (un *scrinium*). Ha de tenerse en cuenta que, además, Apolonio también exhibirá su habilidad musical como trovador cortesano (cs. 182 y ss., en las que el poeta, a su vez, hace alarde de sus conocimientos musicales)⁴³, se convertirá en el maestro de música de Luciana (v. 139b) y resolverá más adivinanzas con una facilidad casi insultante (cs. 503 y ss.).

⁴¹ Ésta es la explicación del narrador. Debe, no obstante, tenerse en cuenta que la otra opción de Apolonio (no resolver el enigma) también le habría puesto en peligro de muerte.

⁴²Según Manuel Alvar (1986: 52), esta biblioteca constaría de libros en latín y hebreo, comentarios, tratados de retórica y libros de historia, esto es, el tipo de obras necesarias para un laico culto del siglo XIII.

⁴³Para más información sobre la función de la música en el *LApol* pueden verse Devoto (1972), Lacarra (1988), Carlos Alvar (1989) y Caraffi (1998).

Sin embargo, Apolonio no es el único personaje que demuestra su conocimiento en el *LApol*. Luciana también es música (cs. 178 y 190), sabe leer y escribir (cs. 217 y 222a) y responde las cartas de sus pretendientes de manera brillante (c. 223), elementos todos ellos ya presentes en la *HART* (XVI, 126-129 y XIX, 130-133).

En cuanto a Tarsiana, las cs. 350-354 nos presentan no sólo su programa educativo, sino también su afán de conocimiento:

Criaron a gran viçio los amos a la moçuela,
quando fue de siete anyos, diéronla al escuela;
apriso bien gramátiga & bien tocar viuela,
aguzó bien, como fierro que aguzan a la muela. [...]
Quando a xii anyos fue la duenya venida,
sabia todas las artes, era maestra complida;
de beldat companyera non auyé conoçsida,
auyé de buenas manyas toda Tarso vencida.
Non queryé nengún día su estudio perder,
ca auyé uoluntat de algo aprender;
maguer mucho lazdraua, cayóle en plaçer,
ca preciáuase mucho & querié algo ualer.
Çerqua podié de terçia a lo menos estar,
quando los escolanos vinién a almorzar,
non quiso Tarsiana la costumbre pasar,
su liçión acordada, vinyé a almorzar (Cs. 350 y 352-354).

En la *HART* sólo se nos dice que Tarsiana empezó a estudiar las artes liberales a la edad de cinco años ("Puella Tarsia facta quinquennis traditur studiis artium liberalibus" -XXIX, 142-143), que estaba en la escuela cuando tenía catorce (XXIX, 142-143), que también fue instruida en retórica y enseñada a utilizar su inteligencia, a escuchar y a comportarse con decencia ("et ingenio et in auditu et in sermone et in morum honestate docentur" -XXIX, 142-143) y que vuelve al estudio de las artes liberales después de un año de luto por la muerte de Licórides (XXX, 144-145).

Esta educación será de gran uso práctico para Tarsiana. En efecto, sus conocimientos retóricos le permitirán escapar de la prostitución, convenciendo primero a sus clientes de que la respeten y luego al dueño del burdel de que la deje ejercer el "mester" de juglaresa (cs. 422 y ss.)⁴⁴. Sus conocimientos musicales y su

⁴⁴La opinión sobre los juglares que puede deducirse del *LApol* ha sido muy debatida. Deyermond (1965: 114-115) la considera muy positiva, mientras que Musgrave (1976) la cree llena de ironía. Ver también Carlos Alvar (1989).

saber lógico-retórico harán que tenga gran éxito en su nuevo oficio, que es calificado por la misma Tarsiana de “mester [...] más sin pecado” que el de la prostitución (v. 422c). Estas palabras recuerdan la c. 2 del *LAlex*. Hay aquí un nuevo ejemplo de la textualidad del *LApol*, que ahora se refiere, quizá de manera irónica (Deyermond 1965: 115), a la obra que se considera fundacional de la nueva escuela poética del mester de clerecía. El “sin pecado” de la c. 2 del *LAlex* parece significar ‘falta métrica’ (Rico 1982 y 1985), mientras que en el *LApol* significa claramente ‘pecado o falta moral’. Por otro lado, el “mester sin pecado” del *LAlex* es propio de la clerecía, mientras que en el *LApol* se atribuye a la juglaría, es decir, a un grupo social frecuentemente criticado por los clérigos y a una ‘escuela literaria’ opuesta tradicionalmente por la crítica a la de clerecía. En cualquier caso, Tarsiana no es una juglaresa corriente. Realiza esè trabajo porque no tiene otro remedio:

Non só juglaresa de las de buen mercado,
nin lo é por natura, mas fágolo sin grado (vv. 490cd).

Además, Tarsiana es capaz de escribir sus propias composiciones poéticas, al parecer de carácter autobiográfico (vv. 428cd), y muestra un gran talento cuando plantea sus adivinanzas a Apolonio (cs. 503-523). De cualquier modo, y cualquiera que sea la opinión que de los juglares se pueda deducir del *LApol*, parece bastante claro que nuestro poema contiene una referencia clara al *LAlex*, algo que crea una especie de comunidad intertextual entre las dos obras del mester de clerecía. Tenemos aquí, pues, una nueva muestra del carácter altamente textual del *LApol*⁴⁵.

A lo largo del presente trabajo he intentado mostrar que el *LApol* presenta una serie de rasgos que parecen indicar que su autor tenía en mente una forma de difusión primaria de la obra llevada a cabo primordialmente a través de la voz. Por otra parte, desde un punto de vista estructural, el poema castellano se nos presenta como un texto cuidadosamente entretejido, dada su cohesión interna, conseguida, en buena medida, a través de las abundantes referencias intratextuales, y dadas también las alusiones intertextuales a otra obra de la misma escuela poética. Esto hace que el *LApol* requiera un receptor capaz de tener acceso al poema en su conjunto y descarta otros medios de difusión vocal totalmente fragmentarios (tales como representaciones juglarescas en las plazas y calles). El énfasis en el saber, la educación y la escritura a lo largo de toda la obra crean un universo altamente educado y piden, pues, un receptor capaz de participar

⁴⁵Esta relación entre los dos poemas (y el carácter altamente textual de ambos) quedaría reforzada por las coincidencias lingüísticas que se dan entre ellos. Para este aspecto puede verse Uría (1997: 209 y 2000: 230). A título de ejemplo cfr. *LAlex*, v. 89b con *LApol*, v. 459b.

en él. La extensión del poema, su materia libresca y su complejo e innovador sistema métrico son otros factores que conviene tener en cuenta al intentar determinar la forma más probable de difusión primaria del *LApol* y qué tipo de receptor tenía el autor en mente cuando compuso la obra. Si se acepta que en el siglo XIII casi todas (por no decir todas) las obras en lengua vernácula se difundían primordialmente a través de la voz, parece que deben considerarse asimismo diferentes formas posibles de difusión vocal (representación, recitación, lectura en voz alta) en diversos contextos posibles, desde los ambientes más públicos y heterogéneos (calles y plazas), hasta los más restringidos (corte, escuelas y universidades, reuniones privadas, etc.). A la vista de los datos aportados arriba, creo que el *LApol* sólo sería adecuado para una lectura en voz alta, muy probablemente con el códice como objeto material a la vista, en un contexto lo suficientemente cerrado y culto como para permitir a la audiencia un acceso, directo o indirecto, a la obra en su conjunto en sucesivas sesiones de lectura en voz alta y una justa comprensión del contenido de la misma. A su vez, este contexto mixto (híbrido, si se quiere) de emisión y de recepción de la obra explica la presencia en el poema conservado de un tejido textual altamente cohesionado, propio de la transmisión escrita, junto a otros elementos que son claros indicios de difusión vocal, y, al tiempo, elimina el carácter aparentemente sorprendente de tal mezcla⁴⁶.

Referencias bibliográficas

- Alvar, Carlos. "De Apolo a Orfeo: A propósito del *Libro de Apolonio*." *Vox Romanica* 48 (1989): 165-172.
- y Manuel Alvar. "Apollonius - Apollonie - Apolonio: la originalidad en la literatura medieval." En *El comentario de textos, 4. La poesía medieval*. Madrid: Castalia, 1991. 125-147.
- Alvar, Manuel (ed.). *Libro de la Infancia y Muerte de Jesús (Libre dels Tres Reys d'Orient)*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1965.
- (ed.). *Libro de Apolonio*. 3 vols. Valencia: Fundación Juan March y Editorial Castalia, 1976.
- . "La originalidad española del *Libro de Apolonio*." *Boletín del Museo e Instituto 'Camón Aznar'* 4 (1981): 77-91.

⁴⁶Agradezco a Kristin Neumayer, Ivy A. Corfis y Rafael Beltrán la atenta lectura de una versión preliminar del presente trabajo, y sus amables y atinados comentarios y sugerencias. En cualquier caso, la responsabilidad por las opiniones vertidas, así como por cualquier inexactitud o falla, es exclusivamente mía.

- (ed.). *Libro de Apolonio*. Barcelona: Planeta, 1984.
- . "Apolonio, clérigo entendido." En *Symposium in honorem Prof. M. de Riquer*. Barcelona: Quaderns Crema, 1986. 51-73.
- Archibald, Elizabeth. *Apollonius of Tyre: Medieval and Renaissance Themes and Variations*. Cambridge: D. S. Brewer, 1991.
- Artiles, Joaquín. *El 'Libro de Apolonio', poema español del siglo XIII*. Madrid: Gredos, 1976.
- Augello, Raimondo. *L' 'Historia Apollonii Regis Tyri': problemi*. Palermo: Herbita editrice, 1989.
- Balogh, Joseph. "'Voces paginarum': Beiträge zur Geschichte des lauten Lesens und Schreibens." *Philologus* 82 (1927): 84-109 y 202-240.
- Baños Vallejo, Fernando (ed.). *Milagros de Nuestra Señora*. Barcelona: Crítica, 1997.
- Bermúdez, Alejandro (ed.). *Libro de Apolonio*. Madrid: Alhambra, 1986.
- Brownlee, Marina Scordilis. "Writing and Scripture in the *Libro de Apolonio*: The Conflation of Hagiography and Romance." *Hispanic Review* 51 (1983): 159-174.
- Cabañas, Pablo (ed.). *Libro de Apolonio*. Madrid: Castalia ('Odres Nuevos'), 1969.
- Calderón Calderón, Manuel. "Alexandre, Apolonio y Alfonso X." *Incipit* 20-21 (2000-2001): 43-63.
- Cañas Murillo, Jesús (ed.). *Libro de Alexandre*. Madrid: Cátedra, 1988.
- Caraffi, Patrizia. "La malinconia del re nel *Libro de Apolonio*." En *Filologia romanza e cultura medievale. Studi in onore di Elio Melli*. Vol. I. Andrea Fassò, Luciano Formisano y Mario Mancini (eds.). Alessandria: Edizioni dell'Orso, 1998. 195-203.
- Chaytor, H.J. *From Script to Print. An Introduction to Medieval Literature*. Cambridge: Cambridge University Press, 1945.
- Clark, Doris. "Tarsiana's Riddles in the *Libro de Apolonio*." En *Medieval Hispanic Studies Presented to Rita Hamilton*. Alan D. Deyermond (ed.). Londres: Támesis Books, 1976. 31-43.
- Corbella, Dolores (ed.). *Libro de Apolonio*. Madrid: Cátedra, 1992.
- Crosby, Ruth. "Oral Delivery in the Middle Ages." *Speculum* 11 (1936): 88-110.
- Cuesta Torre, María Luzdivina. "Diversión y salud en el *Libro de Apolonio*." *Anuario Medieval* 8 (1996): 61-84.
- . "Notas sobre las relaciones paterno-filiares en la narrativa castellana medieval." *Scriptura* 13 (1997a): 193-206.
- . "Uso del poder y amor paternal en el *Libro de Apolonio*." En *Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995)*. Vol. I. José Manuel Lucía Megías (ed.). Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 1997b. 550-560.

- . "Fiesta, juego y espectáculo en el *Libro de Apolonio*." En *Fiestas, juegos y espectáculos en la España Medieval. Actas del VII Curso de Cultura Medieval, celebrado en Aguilar de Campoo (Palencia) del 18 al 21 de Septiembre de 1995*. Miguel Ángel García Guinea (dirección). Madrid y Aguilar de Campoo: Ediciones Polifemo y Fundación Santa María la Real, 1999. 173-185.
- Dagenais, John. *The Ethics of Reading in Manuscript Culture. Glossing the 'Libro de Buen Amor'*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.
- Devoto, Daniel. "Dos notas sobre el *Libro de Apolonio*." *Bulletin Hispanique* 74 (1972): 291-330.
- . "La corona del rey Apolonio." En *Texto y contextos. Estudios sobre la tradición*. Madrid: Gredos, 1974. 62-77.
- Deyermond, Alan D. "'Mester es sen pecado'." *Romanische Forschungen* 77, 1/2 (1965): 111-116.
- . "Motivos folklóricos y técnica estructural en el *Libro de Apolonio*." *Filología* 13 (1968-1969): 121-149.
- . *Historia de la literatura española, 1. La Edad Media*. Trad. Luis Alonso López. Barcelona: Ariel, 1973a (original inglés: Londres: Ernest Benn, 1971). 130-131.
- (ed.). *Apollonius of Tyre. Two Fifteenth-Century Spanish Prose Romances*. Exeter: University of Exeter ('Exeter Hispanic Texts, 6'), 1973b.
- . "Emoción y ética en el *Libro de Apolonio*." *Vox Romanica* 48 (1989): 152-164.
- Doane, A.N. "Introduction." En *Vox Intexta. Orality and Textuality in the Middle Ages*. A.N. Doane y Carol Braun Pasternack (eds.). Madison: The University of Wisconsin Press, 1991. xi-xiv.
- . "Editing Old English Oral/Written Texts: Problems of Method (With an Illustrative Edition of *Charm 4, Wid Faerstice*)." En *The Editing of Old English: Papers from the 1990 Manchester Conference*. D.G. Scragg y Paul E. Szarmach (eds.). Cambridge y Rochester, NY: D.S. Brewer, 1994. 125-145.
- Frenk, Margit. *Entre la voz y el silencio (La lectura en tiempos de Cervantes)*. Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 1997.
- García Blanco, M. "La originalidad del *Libro de Apolonio*." *Revista de Ideas Estéticas* 3 (1945): 351-378.
- Gómez Redondo, Fernando (ed). *Poesía española 1. Edad Media: Juglaría, clerecía y romancero*. Barcelona: Crítica, 1996.
- . "Narradores y oyentes en la literatura ejemplar." En *Tipología de las formas breves narrativas románicas medievales*. Juan Paredes y Paloma Gracia (eds.). Granada: Universidad de Granada, 1998. 253-310.
- . "El romancero alfonsí." En *Historia, reescritura y pervivencia del romancero. Estudios en memoria de Amelia García-Valdecasas*. Rafael Beltrán (ed.). Valencia: Publicacions de la Universitat de València & Departament de Filologia Espanyola, 2000. 105-125.

- Gybbon-Monypenny, Gerald G. "The Spanish 'Mester de Clerecía' and its Intended Public: Concerning the Validity as Evidence of Passages of Direct Address to the Audience." En *Medieval Miscellany Presented to Eugène Vinaver*. Manchester: Manchester University Press, 1965. 230-244.
- Havelock, Eric A. *La musa aprende a escribir. Reflexiones sobre oralidad y escritura desde la Antigüedad hasta el presente*. Barcelona: Paidós, 1996 (original inglés: New Haven y Londres: Yale University Press, 1986).
- Jauss, Hans-Robert. "The Alterity and Modernity of Medieval Literature." *New Literary History* 10 (1977): 181-229 (original alemán: Munich: W. Fink, 1977).
- Joset, Jacques (ed.). *Libro de buen amor*. Madrid: Taurus, 1990.
- Kelley, Mary Jane. "Mixed Messages in the *Libro de Apolonio*." *Journal of Interdisciplinary Literary Studies / Cuadernos interdisciplinarios de estudios literarios* 2.1. (1990): 1-11.
- Kinkade, Richard P. "Sermon in the Round: the Mester de Clerecía as Dramatic Art." En *Studies in Honor of Gustavo Correa*. Charles B. Faulhaber, Richard P. Kinkade & T.A. Perry (eds.). Potomac, MD: Scripta Humanistica, 1986. 127-136.
- Kortekaas, G.A.A. (ed.). *Historia Apollonii Regis Tyri*. Groningen: Bouma's Boekhuis bv, 1984.
- Lacarra, María Jesús. "Amor, música y melancolía en el *Libro de Apolonio*." En *Actas del I Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval*. Vicente Beltrán (ed.). Barcelona: PPU, 1988. 369-379.
- Lida de Malkiel, María Rosa. *La idea de la fama en la Edad Media castellana*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, reimpresión de 1983 (1952). 159-166.
- Maravall, José Antonio. "La 'cortesía' como saber en la Edad Media." En *Estudios de historia del pensamiento español*. 2ª ed. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1973. 275-286.
- Menéndez Pidal, Ramón. *Poesía juglaresca y juglares. Orígenes de las literaturas románicas*. 9ª ed. Madrid: Espasa-Calpe, 1991 (1957).
- Monedero, Carmen (ed.). *Libro de Apolonio*. Madrid: Castalia, 1987.
- Musgrave, J.C. "Tarsiana and 'Juglaría' in the *Libro de Apolonio*." En *Medieval Hispanic Studies Presented to Rita Hamilton*. Alan D. Deyermond (ed.). Londres: Támesis Books, 1976. 129-138.
- Ong, Walter J. *Orality and Literacy. The Technologizing of the Word*. Londres y Nueva York: Routledge, reimpresión de 1995 (1ª ed. Londres: Methuen, 1982). (Hay trad. española: *Oralidad y escritura*. México: Fondo de Cultura Económica, 1987).
- Oroz, Rodolfo (ed.). *Historia de Apolonio de Tiro: La novela favorita de la Edad Media*. Santiago de Chile: Instituto de Investigaciones Histórico-Culturales de la Universidad de Chile, 1954.

- Parks, Ward. "The Textualization of Orality in Literary Criticism." En *Vox Intexta. Orality and Textuality in the Middle Ages*. A.N. Doane y Carol Braun Pasternack (eds.). Madison: The University of Wisconsin Press, 1991. 46-61.
- Parrilla, Carmen. "Ethos de Apolonio y clerecía del mester." En *Studies on Medieval Spanish Literature in Honor of Charles F. Fraker*. Mercedes Vaquero y Alan D. Deyermond (eds.). Madison: The Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1995. 229-244.
- Perry, Ben Edwin. *The Ancient Romances: A Literary-Historical Account of their Origins*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Phipps, Carolyn C. "El incesto, las adivinanzas y la música: diseños de la geminación en el Libro de Apolonio." *El Crotalón. Anuario de Filología Española* 1 (1984): 807-818.
- Rico, Francisco. "El 'pecado' del 'mester'." En *Primera Cuarentena (y tratadó general de literatura)*. Barcelona: El Festín de Esopo, 1982. 49-51.
- . "La clerecía del mester." *Hispanic Review* 53 (1985): 1-23 y 127-150.
- Romera Castillo, José (ed.). *El patrañuelo*. Madrid: Cátedra, 1986.
- Ruffinatto, Aldo. "Sillavas cuntadas e Quaderna vía in Berceo. Regole e supposte infrazioni." *Medioevo Romanzo* 1 (1974): 25-43.
- Schaeffer, Ursula. "Hearing from Books: The Rise of Fictionality in Old English Poetry." En *Vox Intexta. Orality and Textuality in the Middle Ages*. A.N. Doane y Carol Braun Pasternack (eds.). Madison: The University of Wisconsin Press, 1991. 117-136.
- Schmeling, Gareth (ed.). *Historia Apollonii Regis Tyri*. Leipzig: BSB B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1988.
- Serés, Guillermo (ed.). *El conde Lucanor*. Barcelona: Crítica, 1994.
- Surtz, Ronald E. "The Spanish Libro de Apolonio and Medieval Hagiography." *Medioevo Romanzo* 7 (1980): 328-341.
- . "El héroe intelectual en el mester de clerecía." *La Torre* 2 (1987): 265-274.
- Uría Maqua, Isabel. "Sobre la unidad del mester de clerecía del siglo XIII. Hacia un replanteamiento de la cuestión." En *Actas de las III jornadas de estudios berceanos*. Claudio García Turza (ed.). Logroño: Diputación Provincial, 1981a. 179-188.
- (ed.). *Poema de Santa Oria*. Madrid: Castalia, 1981b.
- . "La forma de difusión y el público de los poemas del mester de clerecía en el siglo XIII." *Glosa* 1 (1990a): 99-116.
- . "Una vez más sobre el sentido de la c. 2 del Alexandre." *Incipit* 10 (1990b): 45-63.
- . "La dialefa en el mester de clerecía del siglo XIII." En *Actas del III Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval*. María Isabel Toro Pascua (ed.). Salamanca: Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana, 1994. 1095-1102.

- . "El Libro de Apolonio, contrapunto del Libro de Alexandre." *Vox Romanica* 56 (1997): 193-211.
- . *Panorama crítico del mester de clerecía*. Madrid: Castalia, 2000.
- Victorio, Juan (ed.). *Poema de Fernán González*. Madrid: Cátedra, 1981.
- (ed.). *Mocedades de Rodrigo*. Madrid: Espasa-Calpe, 1982.
- Walker, Roger M. "Oral Delivery or Private Reading? A Contribution to the Debate on the Dissemination of Medieval Literature." *Forum for Modern Language Studies* 7 (1971): 36-42.
- Weiss, Julian. "Apolonio's Mercantile Morality and the Ideology of Courtliness." En *The Medieval Mind. Hispanic Studies in Honour of Alan Deyermond*. Ian Macpherson y Ralph Penny (eds.). Londres: Tamesis, 1997. 501-516.
- Willis, Raymond S. (ed.). *El Libro de Alexandre. Texts of the Paris and the Madrid Manuscripts Prepared with an Introduction by...* Princeton, NJ y París: Princeton University Press y Les Presses Universitaires de France, 1934.
- Zumthor, Paul. *Essai de poétique médiévale*. París: Éditions du Seuil, 1972.
- . "The Impossible Closure of the Oral Text." *Yale French Studies* 67 (1984a): 25-42.
- . "The Text and the Voice." *New Literary History* 16 (1984b): 67-92.
- . *La letra y la voz. De la 'literatura' medieval*. Trad. Julián Presa. Madrid: Cátedra, 1989 (original francés de 1987).